

SCHAUFENSTER
SICHERE DIGITALE
IDENTITÄTEN
BEGLEITFORSCHUNG

Kurzstudie

**eID-Ökosystem und
Infrastruktur: Verschiedene
Modelle hinsichtlich
Staatsregulierung und
Marktökonomie – Regelung der
Rollen verschiedener Akteure
und Bereitstellung von
Basisinfrastruktur**

Stand: September 2023

DSI
Digital Society
Institute

EY

Building a better
working world

Diese Publikation ist im Rahmen der Begleitforschung des „Schaufensterprogramms Sichere Digitale Identitäten“ entstanden. Im Schaufensterprogramm entwickeln und erproben die vier Schaufensterprojekte *ID-Ideal*, *IDunion*, *ONCE* und *SDIKA* Lösungen für sichere digitale Identitäten. Die Begleitforschung, bestehend aus der ESMT, EY und Nimbus Technologieberatung, ist Teil des Schaufensterprogramms. Die Rolle der Begleitforschung besteht darin, die Schaufensterprojekte zu begleiten und zu unterstützen sowie das Ökosystem für eigenständige, sichere digitale Identitäten in Deutschland und Europa zu erforschen und gemeinsam mit den Schaufensterprojekten zu gestalten.

Das „Schaufensterprogramm Sichere Digitale Identitäten“ wird im Auftrag des *Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz* (BMWK) durchgeführt.

Das diesem Bericht zugrunde liegende FE-Vorhaben wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz durchgeführt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Kontaktinformationen

ESMT European School of Management and Technology GmbH
Digital Society Institute
Schlossplatz 1
10178 Berlin

E-Mail: sidifo@esmt.org

Begleitforschung Sichere Digitale Identitäten

<https://digitale-identitaeten.de/>

Zitierweise: Katarina Bartz, Moritz Böhmecke-Schwafert, Alana Gyzas-Nedeß, Anna Siede, Ann-Marie Rittler (2023). „Kurzstudie eID-Ökosystem und Infrastruktur: Verschiedene Modelle hinsichtlich Staatsregulierung und Marktökonomie – Regelung der Rollen verschiedener Akteure und Bereitstellung von Basisinfrastruktur“, verfügbar unter: <https://digitale-identitaeten.de/blog/>

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	iii
Tabellenverzeichnis.....	v
Abbildungsverzeichnis.....	v
Abkürzungsverzeichnis.....	vi
Executive Summary	1
1 Einleitung	3
1.1 Thematischer Umfang	3
1.2 Methodik und Zeitplan	4
1.3 Struktur der Studie	8
2 Übergeordnete Ergebnisse der Fallstudie	10
2.1 Entwicklungen in eID-Ökosystemen	10
2.2 Status des deutschen eID-Ökosystems.....	10
2.3 Vor- und Nachteile bestimmter Modelle.....	11
2.4 Erklärende Erfolgsfaktoren für das (Nicht-) Funktionieren bestimmter Modelle.....	12
3 Fallstudien.....	14
3.1 Belgien.....	14
3.1.1 Bestehende eID-Lösungen.....	14
3.1.2 Historischer Kontext	16
3.1.3 Rollen und Akteure.....	18
3.1.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur	22
3.2 Dänemark	24
3.2.1 Bestehende eID-Lösungen.....	24
3.2.2 Historischer Kontext	26
3.2.3 Rollen und Akteure.....	27
3.2.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur	31
3.3 Frankreich	32
3.3.1 Bestehende eID-Lösungen.....	32
3.3.2 Historischer Kontext	34
3.3.3 Rollen und Akteure.....	35
3.3.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur	37
3.4 Italien	38
3.4.1 Bestehende eID-Lösungen.....	38
3.4.2 Historischer Kontext	40
3.4.3 Rollen und Akteure.....	41

3.4.4	Bereitstellung der Basisinfrastruktur	42
3.5	Österreich	44
3.5.1	Bestehende eID-Lösungen.....	44
3.5.2	Historischer Kontext	47
3.5.3	Rollen und Akteure.....	48
3.5.4	Bereitstellung der Basisinfrastruktur	52
4	Ausblick.....	53
5	Bibliografie	55

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswahlkriterien der Fallstudien	6
Tabelle 2: Staatliches Belgisches eID-System FAS/e-Cards – Akteure und deren Rollen und Aufgaben.....	18
Tabelle 3: Belgisches eID-System FAS/itsme® – Akteure und deren Rollen und Aufgaben .	20
Tabelle 4: MitID - Akteure und deren Rollen und Aufgaben	28
Tabelle 5: FranceConnect+ /L'identité numérique La Poste – Akteure und deren Rollen und Aufgaben.....	35
Tabelle 6: SPID – Akteure und deren Rollen und Aufgaben	41
Tabelle 7: ID Austria - Akteure und deren Rollen und Aufgaben.....	48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Arbeitsplan zur Erstellung der Kurzstudie	5
Abbildung 2: Prozess der Ausstellung und Aushändigung des elektronischen Personalausweises in Belgien	17
Abbildung 3: Überblick zur MitID	28
Abbildung 4: Identitätsanbieter für die Beantragung des Führerscheins	33
Abbildung 5: Services der ID Austria	45

Abkürzungsverzeichnis

AAP	Authentifizierungsanfrage im dänischen eID-System
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale, italienische Digitalisierungsagentur
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, französische Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen
BF SDI	Begleitforschung Sichere Digitale Identitäten ¹
BMDW	Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
BMF	Österreichisches Bundesministerium für Finanzen
BM	Österreichisches Bundesministerium für Inneres
BMID	Belgian Mobile ID, Belgische mobile ID
BRZ	Österreichisches Bundesrechenzentrum
BOSA	Beleid en Ondersteuning Strategie et Appui, belgischer föderaler öffentlicher Dienst, Politik und Unterstützung
CA	Certificate Authorities, Zertifikatsherausgeber für Vertrauensdienste
CIE	Carta di identità elettronica, italienischer elektronischer Personalausweis
CSAM	Allgemeine Lösung für alle Aspekte von Identitäts- und Zugangsverwaltung für Online-Behörden in Belgien
DINSIC	Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication, Französische interministerielle Direktion für Digitales, Informationssysteme und Kommunikation
DINUM	Direction interministérielle du numérique, Französische interministerielle Direktion für Digitales
DG DT	Belgische Generaldirektion für Digitale Transformation
DKK	Dänische Kronen
eID	Electronic identification scheme, elektronische Identität
eIDAS	Electronic IDentification, Authentication and trust Services, elektronische Identifizierung, Authentifizierung und Vertrauensdienste
eAA	Elektronische Ausländerakte
ePA	Elektronischer Personalausweis
FAS	Belgischer föderaler Authentifizierungsdienst
FEDICT	Federale Overheidsdienst voor ICT, FÖD Informations- und Kommunikationstechnologien
FÖD	Belgischer föderaler öffentlicher Dienst

¹ Die Begleitforschung, bestehend aus der ESMT, EY und Nimbus Technologieberatung, ist Teil des „Schaufensterprogramms Sichere Digitale Identitäten“, in dem die vier Schaufensterprojekte *ID-Ideal*, *IDunion*, *ONCE* und *SDIKA* im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz Lösungen für sichere digitale Identitäten entwickeln und erproben. Weitere Informationen erhalten Sie hier: <https://digitale-identitaeten.de/ueber-uns/>

FPIM	Federal Holding and Investment Company, belgischer, staatlicher Investitionsfond
KMU	Kleine und Mittelständische Unternehmen
nPA	Deutscher neuer Personalausweis
OIDC	Open ID Connect Standard, offenes Authentifizierungsprotokoll
PKI	Public key infrastructure, Infrastruktur für öffentliche Schlüssel
Rsa	Rückscheinbrief
SAML	Security Assertion Markup Language
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale, italienisches öffentliches System der digitalen Identität
SSO	Single Sign-On, Einmalanmeldung
TLS	Transport Layer Security, Transportschichtsicherheit
UX	User Experience, Nutzer:innenerfahrung
ZMR	Österreichisches Zentrales Melderegister

Executive Summary

Im Rahmen der Kurzstudie *„eID-Ökosystem und Infrastruktur: Verschiedene Modelle hinsichtlich Staatsregulierung und Marktökonomie – Regelung der Rollen verschiedener Akteure und Bereitstellung von Basisinfrastruktur“* werden verschiedene eID-Ökosysteme in fünf europäischen Ländern betrachtet, die einen unterschiedlichen Grad an technologischer Reife und Nutzer:innenakzeptanz aufweisen. Das Hauptaugenmerk der Betrachtung liegt auf den potenziellen Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen eID-Ökosysteme, dem Spannungsverhältnis zwischen staatlichem Eingreifen und marktwirtschaftlichen Prinzipien sowie den Rollen verschiedener Akteure der Infrastrukturbereitstellung. Ziel dieser Studie ist es aufzuzeigen, wie die eID-Systeme in vergleichbaren europäischen Ländern im Detail funktionieren und was Entscheidungsträger:innen in Deutschland für die inländische Entwicklung des eID-Ökosystems davon ableiten können.

Für die Durchführung der Kurzstudie wurde eine Kombination aus Sekundärrecherchen, Fallstudien und qualitativer Datenerhebung angewandt. Zunächst wurden umfangreiche Sekundärrecherchen durchgeführt, um relevante Informationen und Daten zu den untersuchten eID-Ökosystemen zu sammeln. Diese Informationen dienten als Grundlage für die Erstellung von detaillierten Fallstudien zu den ausgewählten Ländern. Um die Robustheit der Analyse zu gewährleisten, wurden qualitativ erhobene Daten aus Expert:innen-Interviews verwendet. Durch diese Interviews konnte ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise der eID-Ökosysteme, deren Vor- und Nachteile sowie bewährte Verfahren und Erfolgsfaktoren gewonnen werden. Die erhobenen Daten wurden anschließend trianguliert und validiert, um die Robustheit der Ergebnisse sicherzustellen.

Die Kurzstudie umfasst fünf detailliert ausgearbeitete Fallstudien für die Länder Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich, in welchen die Ist-Situation der lokalen eID-Systeme dargelegt wird. Des Weiteren identifiziert eine nachfolgende Querschnittsanalyse bewährte Verfahren, gewonnene Erkenntnisse sowie die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen eID-Ökosysteme. Um die diversen Erfolgsfaktoren und Herausforderungen von eID-Ökosystemen konkretisieren zu können, wurden für die Fallstudien möglichst heterogene Fälle ausgewählt. Zudem sind insbesondere Fälle von Interesse gewesen, in denen Innovationen oder Veränderungen aufgetreten sind. Aufgrund dessen wurden bei der Fallauswahl folgende vier Parameter berücksichtigt: (1) das Modell des eID-Ökosystems und dessen Basisinfrastruktur; (2) der Status der Technologiereife; sowie entweder (3) eine kürzlich erfolgte Einführung oder (4) hohe Wachstumsraten der Nutzerzahlen des eID-Ökosystems.

Die Analyse der Fallstudien verdeutlicht, dass die betrachteten europäischen Länder Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich unterschiedliche eID-Strategien verfolgen. Es ist nicht möglich, ein eindeutig „bestes“ oder „erfolgreichstes“ eID-System zu identifizieren, da jeder Ansatz Vor- und Nachteile aufweist. Dennoch konnten in dieser Kurzstudie zwei übergeordnete Erfolgsfaktoren ermittelt werden, die maßgeblich zum Erfolg der eID-Lösungen beitragen.

Der erste Erfolgsfaktor besteht darin, den Nutzer:innen einfache und attraktive Use Cases anzubieten. Die dänische eID-Lösung ermöglicht beispielsweise die Nutzung in über 400 öffentlichen Anwendungsfällen, während die französische eID-Lösung in mehr als 1.440 Anwendungsfällen verwendet wird. Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die Benutzerfreundlichkeit der geforderten Authentifizierungslösungen und -geräte gelegt werden.

Viele Nutzer:innen bevorzugen einfache Authentifizierungsmethoden und -geräte und zeigen eine Präferenz für mobile eID-Lösungen.

Der zweite übergeordnete Erfolgsfaktor liegt in einer ausgewogenen Mischung aus staatlichen und marktwirtschaftlichen Akteuren im eID-Ökosystem. Dies zeigt sich insbesondere anhand der eID-Systeme in Belgien, Dänemark, Frankreich und Italien. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass es von Bedeutung ist, dass Nutzer:innen zwischen verschiedenen Identitätsanbietern wählen können und sich auf verschiedenen Wegen registrieren und authentifizieren können, sowohl über staatliche als auch private Dienste. Eine ausgewogene Beteiligung der Akteure aus beiden Sektoren fördert Wettbewerb und Innovation, was wiederum zur Weiterentwicklung und Effektivität der eID-Systeme beiträgt.

Diese beiden Erfolgsfaktoren haben sich als wesentlich für die Wirksamkeit und Akzeptanz der eID-Lösungen erwiesen, die durch gezielte Umsetzung wohl auch in Deutschland die Akzeptanz und Verbreitung des eID-Systems steigern können. Darauf aufbauend lassen sich für das deutsche eID-System, das von hoheitlicher Organisation geprägt ist, folgende konkrete Handlungsempfehlungen ableiten:

1. Schaffung von vielfältigen Use Cases mit Fokus auf Usability: Entwicklung und Bereitstellung von einfachen und vielfältigen Use Cases mit hoher Usability
2. Förderung der Vielfalt der Identitätsanbieter: Unterstützung und Förderung von Marktteilnehmenden, um Wettbewerb und Innovation im eID-Ökosystem zu ermöglichen
3. Einbindung der Privatwirtschaft: Eine intensive Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft kann dazu beitragen, dass das eID-Ökosystem besser auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen zugeschnitten ist und innovative Lösungen hervorbringt
4. Kontinuierliche Evaluierung: Identifikation von Schwachstellen und Evaluationen zur Ableitung von regulatorischen Handlungsmaßnahmen
5. Beschleunigung des Umsetzungstempos: Aufholen von Rückständen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern

1 Einleitung

Ziel dieser Studie war es aufzuzeigen, wie die eID-Systeme in vergleichbaren europäischen Ländern funktionieren und was Entscheidungsträger:innen in Deutschland für die inländische Entwicklung des eID-Ökosystems davon lernen könnten. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Regulierung beziehungsweise Intervention und marktwirtschaftlichen Prinzipien in ausgewählten eID-Ökosystemen. Zudem wird die Rolle und Aufgabe der verschiedenen Akteure bei der Bereitstellung der grundlegenden Infrastruktur näher beleuchtet.

Zu diesem Zweck umfasst die Kurzstudie einerseits die Ausarbeitung von fünf Fallstudien, die dazu dienen, die Ist-Situation in den ausgewählten Ländern zu beschreiben. Andererseits zielt die Studie durch eine anschließende Querschnittsanalyse der verschiedenen Fallstudien darauf ab, Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle sowie bewährte Verfahren („Good Practices“) und gewonnene Erkenntnisse („Lessons Learned“) zu identifizieren.

Die Methodik umfasst eine Kombination aus Sekundärrecherchen zur Erarbeitung von Fallstudien und qualitativer Datenerhebung mit Hilfe von Expert:innen-Interviews zur Datentriangulierung und Validierung (zur Sicherstellung der Robustheit der Analyse). Bei der Auswahl der Fallstudien lag das Ziel darin, möglichst unterschiedliche Fälle auszuwählen, um die Vielfalt der Erfolgsfaktoren und Herausforderungen von eID-Systemen herauszuarbeiten. Darüber hinaus sind Fälle von besonderem Interesse, in denen es zu Veränderungen oder Innovationen gekommen ist, beispielsweise durch die Einführung eines neuen eID-Systems oder einen signifikanten Anstieg der Nutzer:innenzahlen infolge der Corona-Pandemie.

1.1 In den folgenden Abschnitten werden der thematische Umfang, die Methodik sowie die Struktur der Kurzstudie dargestellt. Thematischer Umfang

Die Kurzstudie fokussiert sich thematisch explizit auf eID-Systeme, die das Notifizierungsverfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (eIDAS-Verordnung Nr. 910/2014² erfolgreich durchlaufen haben. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens werden eID-Systeme durch andere Mitgliedstaaten begutachtet („Peer Review“). Zudem erfolgt eine Festlegung des Vertrauensniveaus in den Abstufungen „niedrig“, „substanziell“ und „hoch“. Weiterhin setzt die Studie den Schwerpunkt eID-Systeme, deren Nutzer:innengruppe Bürger:innen sind. Demzufolge wurden digitale Identitäten für Unternehmen oder Organisationen nicht betrachtet.

Für die Ausarbeitung der Fallstudien wurden folgende Themen und Fragestellungen berücksichtigt:

- **Einführung:** Welche von der EU-Kommission notifizierten eID-Systeme sind vorhanden? Auf welchen Hilfsmitteln beziehungsweise Softwareanwendungen baut das eID-System auf (zum Beispiel eID-Ausweis, App)?

² Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. L 257 vom 28.08.2014, S. 73–114.

- **Historischer Kontext:** Wann wurde die ursprüngliche eID-Lösung eingeführt? Wurden in der Zwischenzeit weitere eID-Lösungen implementiert?
- **Rollen und Akteure:** Welche Akteure dürfen im eID-Ökosystem bestimmte Aufgaben (Governance, Aufsicht, Finanzierung, Betrieb von Identifizierungs-, Authentisierungs- und Vertrauensdiensten) ausführen? Inwieweit greift der Staat in die Regulierung des eID-Ökosystems ein?
- **Bereitstellung der Basisinfrastruktur:** Bei welchen Akteuren liegt die Bereitstellung der Basisinfrastruktur? Wie wird die Bereitstellung der Basisinfrastruktur finanziert? Sieht der Staat diese Bereitstellung als eine Art hoheitliche Aufgabe oder wird die Bereitstellung als eine marktwirtschaftliche Verantwortung gesehen?

An den deskriptiven Teil, das heißt die Fallstudien mit den oben genannten Schwerpunkten, schließt sich in einem nächsten Schritt dieser Kurzstudie eine **Querschnittsanalyse der verschiedenen Fallstudien mit einem Fokus auf die Vor- und Nachteile** der verschiedenen Modelle an. Dieser analytische Teil umfasst die nachfolgenden Punkte:

- **Vorteile:** Was wurde aufgesetzt und umgesetzt und welche Elemente funktionieren gut?
- **Nachteile:** Was funktioniert nicht oder tendenziell schlechter? Wo gibt es Nachbesserungsbedarf?
- Was sind bewährte Verfahren („**Good Practices**“) und gewonnene Erkenntnisse („**Lessons Learned**“)?

1.2 Methodik und Zeitplan

Die Erarbeitung der Kurzstudie fand zwischen dem dritten Quartal 2022 und dem dritten Quartal 2023 statt. Nach der Erstellung des Methodenpapiers im dritten Quartal 2022, wurden im vierten Quartal 2022 die Fallstudien ausgearbeitet. Im Anschluss wurde der Vergleich von Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Modelle im ersten und zweiten Quartal 2023 ausgearbeitet, wofür unter anderem Expert:innen-Interviews durchgeführt wurden. Die Erarbeitung der Kurzstudie war in die folgenden drei Phasen sowie konkrete Projektaktivitäten aufgeteilt (siehe Abbildung 1):

- **Phase 1:** Auftaktrecherche und Methodenpapier
- **Phase 2:** Erstellung der Fallstudien
- **Phase 3:** Vergleich von Vorteilen und Nachteilen unterschiedlicher Modelle

Abbildung 1: Arbeitsplan zur Erstellung der Kurzstudie

Quelle: Eigene Darstellung

Als Kriterien für die Auswahl der Fälle wurden daher nachfolgende Parameter berücksichtigt: (1) das jeweilige Modell hinsichtlich des eID Ökosystems und dessen Basisinfrastruktur (insbesondere, inwieweit staatliche und/oder privatwirtschaftliche Akteure als Anbieter von e-ID-Lösungen fungieren); (2) der Status im Hinblick auf die Technologiereife; sowie entweder (3) eine kürzlich erfolgte Einführung des eID-Systems oder (4) hohe Wachstumsraten der Nutzerzahlen des vorhandenen eID-Ökosystems (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Auswahlkriterien der Fallstudien

	(1) Modell	(2) Status ³	(3) Innovationsaktivitäten	(4) Nutzer:innenzahlen
Belgien – FAS/eCardsFAS/ itsme®	Mix aus Staat und Markt	Follower	Erfolgreiche Skalierung auf anderes Land: Seit Mitte 2021 ist die <i>itsme®</i> App auch in den Niederlanden verfügbar ⁴	2021: Nutzer:innenzahlen der Identitätsapp <i>itsme®</i> verdoppelt (von 3,3 Millionen auf 6,5 Millionen) 2022: 80% der erwachsenen Belgier:innen haben einen <i>itsme®</i> -Account ⁵
Dänemark - MitID	Mix aus Staat und Markt*	Pioneer	Ab 2021/2022 wird die dritte Generation einer eID Lösung eingeführt: <i>MitID</i> löst <i>NemID</i> ab ⁶	Fast 100% der Bevölkerung über 15 Jahre hatten im Jahr 2019 eine dänische digitale ID (damals noch <i>NemID</i>) ⁷
Frankreich – FranceConnect+	Mix aus Staat und Markt	Laggard	Ab 2021: <i>FranceConnect+</i> / <i>L'identité numérique La Poste</i> bieten eine sichere digitale Identität an ⁸	Mehr als 40 Millionen Personen nutzen die Dienstleistungen von <i>FranceConnect</i> und bereits 450.000 Personen nutzen <i>FranceConnect+</i> ⁹

³ Arkwright (2022) definieren den Status als Index bestehend aus zwei Komponenten: Technologiereife und Nutzerakzeptanz

⁴ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme®* turns 5, 80% of Belgians already use *itsme®* verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

⁵ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme®* turns 5, 80% of Belgians already use *itsme®* verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

⁶ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). *MitID*, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/>.

⁷ Königliche Dänische Botschaft (2022). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>.

⁸ DINUM (2022). *FranceConnect*, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/#intro>.

⁹ *FranceConnect* (2022). *FranceConnect* exceeds 40 Million users, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/>.

	(1) Modell	(2) Status ³	(3) Innovationsaktivitäten	(4) Nutzer:innenzahlen
Italien – SPID	Mix aus Staat und Markt	Laggard		Oktober 2020: 22% Oktober 2021: 43% ¹⁰ Dezember 2022: 66,77% ¹¹
Österreich – ID Austria	Staat als primärer Identitätsanbieter	Follower	Ab 2022: Pilotphase der staatlichen eID-Lösung <i>Austria</i> ¹²	2022: 3,1 Millionen 2024: 4 Millionen prognostiziert ¹³ Während der Covid-19 Pandemie: Starker Anstieg der Handysignatur bei Neuaktivierungen und Nutzung durch den Grünen Pass ¹⁴

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Sekundärrecherche, z.B. Arkwright 2022 und Interview

¹⁰ Namirial (2021). Aktueller Status der Nutzung digitaler Identitäten in Italien, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/de/news/nutzung-digitale-identitaeten-italien-status-ende-2021/>.

¹¹ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023). SPID, verfügbar unter: https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid#spid_id_provided

¹² Bundesministerium für Finanzen (n.d.). *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

¹³ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

¹⁴ Der ORF (2021). Grüner Pass: Ansturm auf Handysignatur, verfügbar unter: <https://wien.orf.at/stories/3107916/>

Grundsätzlich wurden die Daten im Rahmen dieser Studie durch einen Methodenmix aus **Sekundärrecherchen und Expert:innen-Interviews** mit Expert:innen aus den jeweiligen Fallstudien-Ländern erhoben. Für die Definition der Ziele, des Umfangs und der Inhalte der Studie wurden zudem Gespräche mit den zwei Schaufensterprojekten ID-Ideal und ONCE geführt, im Rahmen des „Schaufensterprogramms Sichere Digitale Identitäten“, dass beauftragt durch das *Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz* (BMWK) beauftragt ist. Darüber hinaus wurde ein weiteres initiales Abstimmungsgespräch mit einem Vertreter des Bundeskanzleramts am 16. August 2022 geführt.

Die Erstellung der Fallstudien stützte sich insbesondere auf die Ergebnisse der Sekundärrecherche. Dieses Vorgehen ist insbesondere durch die bereits sehr gute Informations- und Quellenlage im Bereich der eID-Ökosysteme begründet. Die Auflistung aller verwendeten Quellen befindet sich am Ende dieses Dokuments.

Für die Identifikation von Vor- und Nachteilen der einzelnen Modelle und die Beantwortung der Frage, was in den einzelnen Ländern gut funktioniert beziehungsweise nicht gut funktioniert, wurden Interviews mit zentralen Stakeholdern des jeweiligen Ökosystems geführt. Die Interviews haben 30 bis 60 Minuten gedauert und wurden in einer semi-strukturierten Form telefonisch oder über digitale Kanäle durchgeführt. Sie fanden für jedes der fünf ausgewählten Länder im Zeitraum vom 26. April bis 02. Juni 2023 statt. Die Erkenntnisse der Interviews sind in dieser Kurzstudie verarbeitet und als Expert:innenaussagen gekennzeichnet.

Ziel dieser **Daten-Triangulierung** ist es, Informationen aus mehreren Quellen zu nutzen, um damit die Robustheit der Ergebnisse zu erhöhen. Die Triangulierung wird durch die Kanalisierung, Kombination und Validierung der gesammelten Informationen mit der analysierten Literatur erreicht. Im Ergebnis können fundierte Aussagen über Zusammenhänge getroffen werden. Weiterhin ermöglicht die Triangulierung die Reflexion und Gewichtung der Aussagen der verschiedenen Interviewpartner:innen (z.B. durch wiederkehrende Aussagen und Argumentationsmuster).

1.3 Struktur der Studie

Die Kurzstudie berücksichtigt die Ergebnisse aller drei Phasen und Datenerhebungen. In den verbleibenden Kapiteln der Studie werden die folgenden Aspekte dargestellt:

- *Kapitel 2: Übergeordnete Ergebnisse*
 - Entwicklungen in eID-Ökosystemen
 - Vor- und Nachteile bestimmter Modelle
 - Erklärende Faktoren für das (Nicht-) Funktionieren bestimmter Modelle
- *Kapitel 3: Fallstudien* (rund fünf Seiten pro Fallstudie – Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich), mit jeweils folgender Struktur:
 - Bestehende eID-Lösungen:*
 - Anzahl und Bezeichnung der von der EU-Kommission notifizierten eID-Systeme
 - Erläuterung der Anwendungen/ Hilfsmittel die Bürger:innen zur Nutzung des eID-Systems benötigen (zum Beispiel eID-Ausweis, eID-Kartenlesegeräte, Software, App)
 - Aktuelle Nutzer:innenzahlen der eID-Systeme (wo verfügbar)

Historischer Kontext:

- Jahreszahl der Einführung und Bezeichnung der ersten eID-Lösung sowie Überblick zu weiteren eID-Vorgänger-Systemen
- Nennung von Meilensteinen und beteiligten Parteien in der Entwicklung der derzeitigen eID-Lösung

Rollen und Akteure¹⁵:

- Beschreibung der Rollen der Akteure sowie Erläuterung der konkreten Aufgaben, die mit diesen Rollen verknüpft sind
- Analyse der Rolle des Staates: Inwieweit greift der Staat regulierend in das eID-System ein?

Bereitstellung der Basisinfrastruktur:

- Nennung der Akteure, die die Bereitstellung der Basisinfrastruktur übernehmen
 - Erläuterung der Finanzierung der Basisinfrastruktur
 - Analyse der Rolle des Staates: Sieht der Staat die Bereitstellung der Basisinfrastruktur als eine Art hoheitliche Aufgabe oder wird die Bereitstellung der Basisinfrastruktur als eine marktwirtschaftliche Verantwortung gesehen?
- *Kapitel 4: Ausblick*
 - Was wir von anderen Ländern lernen können und wie die Ergebnisse zukünftig genutzt werden könnten (*high-level, keine konkreten Handlungsempfehlungen, sondern Nennung von Good Practices*)

¹⁵ Bei mehr als einem von der EU-Kommission notifizierten eID-System werden „Rollen und Akteure“ sowie „Bereitstellung der Basisinfrastruktur“ der eID-Systeme nacheinander und getrennt voneinander beleuchtet.

2 Übergeordnete Ergebnisse der Fallstudie

In den folgenden Abschnitten werden die übergeordneten Ergebnisse der Fallstudie entlang von drei Unterabschnitten vorgestellt. Der erste Abschnitt beleuchtet die Entwicklungen in eID-Ökosystemen, der zweite die Vor- und Nachteile bestimmter Modelle und der dritte Abschnitt die erklärenden Faktoren für das (Nicht-Funktionieren) bestimmter Modelle.

2.1 Entwicklungen in eID-Ökosystemen

eID-Lösungen werden in allen Ländern der EU angeboten, jedoch verfolgt jedes Land eine unterschiedliche Herangehensweise vor dem Hintergrund eines unterschiedlichen historischen Kontextes. Die bestehenden eID-Systeme in den analysierten Ländern unterscheiden sich dabei teilweise signifikant. In einem Großteil der Länder fungieren sowohl der Staat als auch privatwirtschaftliche Akteure als Anbieter für eID, so auch in Belgien, Dänemark, Frankreich und Italien. Demgegenüber gilt der Staat in einigen wenigen Ländern als primären Identitätsanbieter, wie zum Beispiel Österreich. Die analysierten eID-Systeme wurden ab 2003 implementiert und Neuerungen wie mobile eID-Lösungen wurden Schritt für Schritt entwickelt. Die Bestandsdauer des eID-Systems legt nicht automatisch fest, wie technisch reif die aktuell angebotene Lösung ist.

2.2 Status des deutschen eID-Ökosystems

Der sogenannte „neue“ deutsche Personalausweis (nPA) wurde 2010 eingeführt und wird nach über 10 Jahren lediglich von rund ein Drittel der deutschen Bürger:innen genutzt. Aktuelle Studien aus dem Jahr 2022 zeigen, dass lediglich 35% der befragten deutschen Bürger:innen die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises nutzen.¹⁶ Damit liegt Deutschland in Sachen Nutzung des eID-Systems weit hinter den in dieser Studie analysierten Ländern.

Der nPA ist eines der sichersten eID-Systeme, allerdings überzeugt er nicht durch Nutzer:innenfreundlichkeit. Bis 2019 war ein externes Kartenlesegerät für die Nutzung des nPA obligatorisch. Seither gibt es auch die AusweisApp2 für die Mobilnutzung mittels der NFC-Schnittstelle eines Smartphones.

Obwohl man sein Smartphone nun verwenden kann, um den nPA zu benutzen, gibt es immer noch zu wenige Use Cases, die mit dem nPA genutzt werden können. Laut BMI gibt es in Deutschland mit Stand Dezember 2022 nur rund 180 Anbieter, die berechtigt sind, die Onlineausweisfunktion in ihre Dienste zu integrieren. Von diesen 180 Anbietern sind nur 80 bundesweit nutzbar, da die Mehrheit der Dienstleistungen noch nicht skaliert worden ist.¹⁷ So existiert mit dem nPA zwar ein bundesweit einheitliches eID-System, aber dessen Nutzungsmöglichkeiten sind von Bundesland zu Bundesland verschieden.

Vor allem bei den Verwaltungsleistungen macht sich eine digitale Nutzungslücke in Deutschland bemerkbar. Laut dem eGovernment Monitor 2022 von der Initiative D21 sind erst 43% aller möglichen Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert.¹⁸ Der Bericht konstatiert eindeutig: *„Den deutschen Bürger:innen mangelt es an praktischen*

¹⁶ Initiative D21 (2022). eGovernment Monitor 2021, verfügbar unter: <https://initiatived21.de/app/uploads/2021/10/egovernmentmonitor2021.pdf>.

¹⁷ Skierka, Isabel; Parycek, Peter (2023). Einwurf – Kann Deutschland seine eID noch retten?, verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1365/s40702-023-00958-0>

¹⁸ Initiative D21 (2023). eGovernment Monitor 2022, verfügbar unter: https://initiatived21.de/app/uploads/2022/10/egovernment_monitor_2022.pdf

*Anwendungsmöglichkeiten.*¹⁹ Die Gründe wieso der nPA nicht genutzt wird sind vielfältig, die meist genannten sind „Kein Vertrauen in den Online-Ausweis“, „Unkenntnis der Funktion“, „Keine Anwendungsmöglichkeiten bekannt“, „Kein wahrnehmbarer Mehrwert“ oder aber auch, dass die „Handhabung zu umständlich (Usability)“ sei.²⁰ Im Vergleich schnitten Länder wie die Schweiz und Österreich, die neben Deutschland im eGovernment Monitor verglichen wurden, deutlich besser ab.

2.3 Vor- und Nachteile bestimmter Modelle

Ein übergeordnetes Ergebnis der Studie ist, dass beide Herangehensweisen – eine Kombination aus staatlichen und privatwirtschaftlichen Lösungen im Gegensatz zum Konzept des Staates als primärer Identitätsanbieter – funktionieren und je nach politischem und institutionellem Kontext zum Tragen kommen. Frankreich, zum Beispiel, ist politisch zentralistisch organisiert, wohingegen Deutschland und Belgien föderalistische Systeme haben. Diese Gegebenheiten spiegeln sich allerdings nicht unbedingt in den Herangehensweisen wieder: Obgleich Frankreich eher ein zentralistischer Staat ist, ist der Staat hier nicht unbedingt der primäre Identitätsanbieter. Allerdings ist der Staat in allen betrachteten Ländern automatisch an eID-Lösungen beteiligt, weil die initiale Ausgabe der Identitätsdokumente ihm obliegt und dies nicht die Aufgabe von privatwirtschaftlich organisierten Firmen ist. Zudem liegt die Aufsicht über die eID-Systeme in allen analysierten Ländern bei staatlichen Behörden. Auch die rechtlichen Grundlagen werden von staatlicher Seite vorgegeben.

Auf Basis der Analyse stellt sich stets die Frage, wie stark die Rolle des Staates sein soll. Je nach kulturellem und institutionellem Kontext des Landes kann eine starke oder schwache Rolle des Staates sowohl als Vorteil aber auch als Nachteil des Systems gewertet werden. Auf Basis der vorliegenden Kurzstudie kann keine allgemeingültige Schlussfolgerung gezogen werden, da das optimale Verhältnis individuell unterschiedlich im jeweiligen Länderkontext ist. Hierbei ist insbesondere festzuhalten, dass ein staatsorientiertes eID-System nur funktionieren kann, wenn die Bürger:innen ein hohes Grundvertrauen in den Staat haben, ihre Daten nicht zu missbrauchen. So kann es für einen Staat auch ein Vorteil sein, dass private Akteure als Identitätsanbieter fungieren:

Weiterhin suggerieren die Ergebnisse dieser Studie, dass durch die stärkere Einbindung der Privatwirtschaft im eID-System tendenziell eher die Anforderungen von Unternehmen und auch Bürger:innen besser berücksichtigen werden können. Sowohl in Dänemark, Frankreich als auch Italien sieht man, dass die Nutzer:innen recht frei entscheiden können welchen Identitätsanbieter sie wählen möchten. Folglich kann man auch davon ausgehen, dass nur die attraktivsten Anbieter für die Nutzer:innen bestehen bleiben und sich die Identitätsanbieter stetig anpassen müssen, um gegen die anderen Wettbewerber zu konkurrieren. Je nach Anzahl der privaten Akteure beziehungsweise der Offenheit des Marktes besteht dann auch mehr Wettbewerb, was die freie Entscheidung der Bürger:innen begünstigt.

Dennoch lässt sich keine Aussage treffen, ob ein System, in dem der Staat der primäre Identitätsanbieter ist, per se besser oder schlechter ist als ein System, das eine Kombination aus staatlichen und privatwirtschaftlichen Lösungen forciert. Die Entscheidung ist oftmals

¹⁹ Initiative D21 (2023). eGovernment Monitor 2022, verfügbar unter: https://initiatived21.de/app/uploads/2022/10/egovernment_monitor_2022.pdf.

²⁰ Initiative D21 (2023). eGovernment Monitor 2022, verfügbar unter: https://initiatived21.de/app/uploads/2022/10/egovernment_monitor_2022.pdf.

historisch politisch-institutionell verankert oder hat sich seit Jahren aufgrund der individuellen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten dorthin entwickelt.

Hinsichtlich der verwendeten technischen Lösungen kann man keinen goldenen Weg bestimmen. Das Wichtigste ist, dass personenbezogene Daten nicht missbraucht werden. Vor allem die Nutzer:innen können vorab kaum qualifiziert abschätzen, wie ihre Daten verwendet werden, solange es keinen bekannten Missbrauch gibt und sie ihre Verwaltungsdienstleistungen bequem online und ohne Mehraufwand verfolgen können.²¹

2.4 Erklärende Erfolgsfaktoren für das (Nicht-) Funktionieren bestimmter Modelle

Die Tragfähigkeit von eID-Modellen wird von zwei Erfolgsfaktoren geprägt. Sind diese Faktoren nicht gegeben, scheitert das eID-Vorhaben häufig.

Der erste Faktor ist eine hohe Nutzungsmöglichkeit des eID-Systems im Alltag, wie die Fallstudien detailliert aufschlüsseln. Mit der französischen eID-Lösung kann man zum Beispiel über 1.440 Anwendungsfälle nutzen.²² Die dänische eID-Lösung kann man bei über 400 öffentlichen Anwendungsfällen nutzen.²³

Eine hohe Nutzungsmöglichkeit setzte eine individuell hohe Usability voraus. Viele Nutzer:innen sträuben sich gegen mühsame Authentifizierungslösungen und Geräte, wie zum Beispiel externe Kartenlesegeräte. *Mobile First*, wie im belgischen eID-System, kann funktionieren. Dennoch ist eine wichtige Aufgabe der eID-Systeme auch, inklusiv zu sein und Zugang für Nutzer:innen sicherzustellen, die keine Mobilgeräte nutzen können, wie etwa in Dänemark mit den verschiedenen *MitID* Authentifizierungslösungen.²⁴

In eID-Systemen, die eine Kombination aus staatlichen und privatwirtschaftlichen Lösungen forcieren, ist eine Auswahl an Identitätsanbietern zwischen denen die Nutzer:innen frei entscheiden können der zweite Erfolgsfaktor. In Dänemark kann man sich für die Art von Broker (Vermittler, die den Authentifizierungsprozess der Nutzer:innen übernehmen) frei entscheiden. In Frankreich besteht die Wahl zwischen fünf Identitätsanbietern²⁵ und in Italien zwischen elf Identitätsanbietern.²⁶

Ein unwesentlicher Faktor scheint der Preis für die Nutzung der eID-Lösung zu sein. In Italien werden Gebühren erhoben für die Nutzung von *SPID*, die je nach gewähltem Identitätsanbieter unterschiedlich hoch sind und von kostenlos bis zu 35€ pro Jahr betragen können²⁷. Trotzdem nutzen im Jahr 2021 rund 43% der Bevölkerung die italienische eID *SPID*.²⁸ Im Jahr 2022 sind die Nutzungszahlen noch einmal gestiegen, auf nun 33.386.00 bereitgestellte Identitäten, was

²¹ Price, Geraint (2008). The benefits and drawbacks of using electronic identities. Information Security Technical Report. 13. 95-103. 10.1016/j.istr.2008.07.002.

²² Karayan, Rapahela (2021). A quoi va servir FranceConnect+, et surtout qui va payer pour l'identité numérique sécurisée?, verfügbar unter: <https://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-va-servir-franceconnect-et-surtout-qui-va-payer-pour-l-identite-numerique-securisee.N1152362>.

²³ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

²⁴ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>.

²⁵ Europäische Kommission (2021). French eID scheme "FranceConnect+ / The Digital Identity La Poste", verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/France>.

²⁶ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

²⁷ <https://www.aruba.it/en/spid-price-list.aspx>

²⁸ Namirial (2021). Aktueller Status der Nutzung digitaler Identitäten in Italien, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/de/nutzung-digitale-identitaeten-italien-status-ende-2021/>.

einer Verbreitung von 66,77% innerhalb der italienischen Bevölkerung entspricht.²⁹ Auch weil die eID gesetzlich verankert ist und die öffentlichen Einrichtungen verpflichtet sind ihre Verwaltungsdienstleistungen digital bereitzustellen, wird *SPID* immer mehr genutzt. Wichtig ist, dass es statt eines Monopols einen Markt gibt, auf dem mehrere Anbieter konkurrieren. So obliegt es den privaten Identitätsanbietern sich im Markt zu behaupten und den Nutzer:innen ein attraktives Angebot zu bieten. Im Vergleich zu *SPID* ist die Nutzung der eID-Systeme für Privatpersonen in den anderen Ländern, welche in den Fallstudien betrachtet werden, kostenlos.

Das folgende Kapitel beinhaltet die ausführlichen Fallstudien zu Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich und illustriert im Detail wie die eID-Lösungen in den jeweiligen Ländern funktionieren, mit besonderem Augenmerk auf die bestehenden eID-Lösungen, den historischen Kontext, die Rollen und Akteure und die Bereitstellung der Basisinfrastruktur.

²⁹ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023). SPID, verfügbar unter: https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid#spid_id_provided.

3 Fallstudien

Für die Kurzstudie wurden insgesamt fünf Länder ausgewählt, die damit auch den geografischen Umfang der Studie bilden: Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich.

Als Kriterien für die Auswahl der Fälle wurden, wie in Kapitel 1 beschrieben, nachfolgende Parameter berücksichtigt: (1) das jeweilige Modell hinsichtlich des eID-Ökosystems und dessen Basisinfrastruktur; (2) der Status im Hinblick auf die Technologiereife; sowie entweder (3) eine kürzlich erfolgte Einführung des eID-Systems oder (4) hohe Wachstumsraten der Nutzer:innenzahlen des vorhandenen eID-Ökosystems (siehe Tabelle 1). Die Gliederung der Fallstudien enthält, wie in Abschnitt 1.3 bereits detaillierter dargestellt, jeweils die folgenden Abschnitte:

- Bestehende eID-Lösungen
- Historischer Kontext
- Rollen und Akteure
- Bereitstellung der Basisinfrastruktur

3.1 Belgien

3.1.1 Bestehende eID-Lösungen

Belgien verfügt über zwei bei der EU-Kommission notifizierte eID-Systeme: (1) das staatliche eID-System *FAS/eCards*; sowie (2) das privatwirtschaftlich organisierte eID-System *FAS/itsme®*. Beide eID-Systeme weisen das Vertrauensniveau „hoch“ auf.³⁰

Das erste eID-System *Belgian eID scheme FAS/eCards* wird seit 2003 vom belgischen Staat betrieben. Bürger:innen können ihre elektronische Identität mithilfe eines elektronischen Ausweisdokuments nutzen.³¹ Derzeit gibt es zwei Arten von Ausweisdokumenten, mit denen elektronische Transaktionen durchgeführt werden können: den elektronischen Personalausweis (ePA) für belgische Staatsbürger:innen ab 12 Jahren sowie die elektronische Ausländerkarte (eAA) für EU- und Nicht-EU-Bürger:innen, die sich rechtmäßig in Belgien aufhalten.³² Der ePA wurde im Jahr 2003 eingeführt, die eAA folgte im Jahr 2005.³³ Die elektronischen Ausweise, der ePA sowie der eAA, sind Chipkarten, deren Chip zwei Zertifikate enthält: ein Authentifizierungszertifikat sowie ein Signaturzertifikat. Das Authentifizierungszertifikat kann für die Online-Authentifizierung genutzt werden, das Signaturzertifikat für die Erstellung digitaler Signaturen.³⁴ Für die Nutzung der elektronischen

³⁰ Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

³¹ Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme>.

³² CSAM (2017). eID software, verfügbar unter: <https://eid.belgium.be/nl>.

³³ Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme>.

³⁴ Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

Identität im Internet ist zusätzlich zum eID-Ausweis der Download der eID-Software notwendig.³⁵ Hierbei ist die Nutzung eines Kartenlesegeräts obligatorisch.³⁶

Entwickelt und betrieben wird das eID-System *Belgian eID scheme FAS/itsme®* von dem Joint-Venture-Konsortium *Belgian Mobile ID NV/SA (BMID)*.³⁷ Das BMID wurde 2016³⁸ gegründet und ist ein Zusammenschluss von vier führenden Finanzinstituten (*Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING Belgium, KBC Bank*) sowie drei belgischen Mobilfunkbetreibern (*Orange Belgium, Proximus, Telenet*).³⁹ Im Jahr 2021 investierte der staatliche Investitionsfond *Federal Holding and Investment Company (FPIM/SFPI)* in das BMID und hält damit nun eine Kapitalbeteiligung von 20%.⁴⁰ Das BMID bietet als elektronisches Identifikationsmittel die App *itsme®* an. Diese besitzt das Vertrauensniveau „hoch“ nach eIDAS.⁴¹

Nutzer:innen der App stehen nachfolgende Funktionalitäten zur Verfügung:

- Identifizierung (Erstellen eines neuen Online-Kontos und Weitergabe von Identitätsdaten)
- Authentifizierung (sicherer, persönlicher Zugriff auf eine Website oder Anwendung)
- Bestätigung einer Transaktion (beispielsweise Bestätigung einer Bestellung oder eine Bankzahlung) sowie einer qualifizierten Signatur (elektronische Unterzeichnung von Vertragsdokumenten).⁴²

In ihrer Pressemitteilung vom 02. Juni 2022 gaben die Betreiber der App *itsme®* an, dass im Jahr 2022 80% der erwachsenen Bevölkerung zwischen 18 und 80 Jahren über ein *itsme®*-Konto verfügten. Dies entspricht 6,5 Millionen *itsme®*-Nutzer:innen. Im Jahr 2021 gab es eine Verdopplung der Nutzer:innenzahlen, die laut *itsme®* maßgeblich mit dem Launch der *CovidSafeBE* App zusammenhängt, da Nutzer:innen von *itsme®* sich mithilfe ihrer elektronischen Identität bei *CovidSafeBE* authentifizieren können.⁴³ Die *CovidSafeBE* App ermöglicht den Nutzer:innen Covid-Zertifikate (z.B. Impfzertifikate, Testergebnisse) herunterzuladen und diese bei Bedarf vorzuzeigen.⁴⁴

³⁵ CSAM (2017). eID software, verfügbar unter: <https://eid.belgium.be/nl>.

³⁶ CSAM (2023). How to install the eID software, verfügbar unter: <https://eid.belgium.be/en/how-install-eid-software>

³⁷ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

³⁸ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

³⁹ Belgian Mobile ID NV/SA (n.d.). Belgian Mobile ID, verfügbar unter: <https://www.its.be/member/BMID>.

⁴⁰ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme®* turns 5, 80% of Belgians already use *itsme®* verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

⁴¹ Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

⁴² Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme®* ist supersicher und supereinfach, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/>.

⁴³ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme®* turns 5, 80% of Belgians already use *itsme®* verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

⁴⁴ Covidsafe.be (2022). *CovidSafeBE*, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fgov.ehealth.DGC&gl=US>.

Gemäß den Angaben der im Rahmen der Kurzstudie im Juni 2023 interviewten Expertin, ermöglicht die *itsme®*-Anwendung die Nutzung des Online-Steuererklärungssystems. Dadurch ist es möglich, eine Steuererklärung über ein Smartphone innerhalb weniger Minuten zu erstellen. Die Expertin betonte zudem, dass die Entwicklung und Aufbau einer reputationsträchtigen eigenen Marke für die digitale Anwendung die Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft der Bürger:innen verbessern kann.

3.1.2 Historischer Kontext

Die ersten Schritte zur Einführung einer elektronischen Identität in Belgien wurden 1999 gemacht. In diesem Jahr wurde eine fünfköpfige Kommission⁴⁵ mit dem Ziel eingesetzt, über die Chancen und Barrieren einer Informationsgesellschaft zu beraten und sich mit der Entwicklung einer E-Government-Politik zu befassen.⁴⁶

Am 22. September 2000 beschloss der Ministerrat die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Einführung des elektronischen Personalausweises. Im darauffolgenden Jahr wurde die Studie abgeschlossen und der Ministerrat stimmte dem vorgeschlagenen Konzept am 19. Juli 2001 zu. Das Konzept sah vor, Personalausweise mit einem elektronischen Chip zu entwickeln. Auf dem elektronischen Chip können personenbezogene Daten sowie ein Identifizierungs- und ein Signaturschlüssel gespeichert werden. Die Einführung des elektronischen Personalausweises erfolgte in zwei Phasen. Die ersten Ausweise wurden am 31. März 2003 in elf ausgewählten Pilotgemeinden ausgestellt. Ein Jahr später, am 01. September 2004, wurde durch einen königlichen Erlass die allgemeine Einführung des elektronischen Personalausweises beschlossen. Zehn Jahre später, am 28. Februar 2014, schloss ein ministerieller Erlass den Zeitraum der Erneuerung der nicht-elektronischen Personalausweise ab, sodass seit dem 31. März 2014 alle Bürger:innen im Besitz eines elektronischen Personalausweises sein müssen. Seit dem 14. Januar 2020 wird eine neue Version der elektronischen Personalausweise ausgestellt. Diese enthält als zusätzliches Merkmal Fingerabdrücke und hat ein verändertes Layout. Durch den ministeriellen Erlass vom 15. Januar 2021 wurde beschlossen, dass nach dem 10. Dezember 2020 jeder Personalausweis, der von belgischen Bürger:innen mit Hauptwohntort in Belgien beantragt wird, Fingerabdrücke enthalten muss.⁴⁷ Laut den Aussagen des im Rahmen der Kurzstudie interviewten Experten hat der Vize-Premierminister Alexander De Croo eine entscheidende Rolle im Voranbringen der Digitalisierung Belgiens gespielt. So ist er zum Beispiel im Jahr 2017 auf eine „Digital Tour“ gegangen, um Dachverbände und Unternehmen von der digitalen Agenda für Belgien zu überzeugen.⁴⁸

Die untenstehende Abbildung 2 zeigt illustrativ den Prozess der Ausstellung und Aushändigung des elektronischen Personalausweises in Belgien.

⁴⁵ Luc Vanneste (Leiter Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres), Frank Robben (Leiter Crossroads Bank for Social Security), Bart Preneel & Danny De Cock (Forschungszentrum ESAT (Department of Electrical Engineering), COSIC (Computer Service and Industrial Cryptography Group) der Katholischen Universität Löwen) und Jos Dumortier (Forschungszentrum ICRI (Interdisciplinary Center for Law and ICT) der Katholischen Universität Löwen).

⁴⁶ Mariën, Ilse; Van Audenhove, Leo (2010). The Belgian e-ID and its complex path to implementation and innovational change, verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12394-010-0042-2.pdf>.

⁴⁷ Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheit, verfügbar unter: <https://www.ibz.rrn.fgov.be/de/>

⁴⁸ BRF (2017). Minister De Croo auf „Digital Tour“ in Eupen, verfügbar unter: <https://m.brf.be/beitraege/912225/>

Abbildung 2: Prozess der Ausstellung und Aushändigung des elektronischen Personalausweises in Belgien

Quelle: Mariën, Ilse; Van Audenhove, Leo (2010)⁴⁹

itsme® ist gemäß dem königlichen Erlass vom 22. Oktober 2017 als privates elektronisches Identifizierungsmittel im Föderalen Authentifizierungsdienst (FAS) anerkannt.⁵⁰ Seit Mitte 2021 ist die *itsme*® App zudem in den Niederlanden verfügbar.⁵¹ Somit konnte das mobile eID-System schon erfolgreich in andere Länder skaliert werden. Der interviewten Expertin zufolge war für das Einführen des eID-Systems die gesellschaftliche Reife in Bezug auf digitale Anwendungen relevant. Die Akzeptanz der digitalen Lösung durch die Nutzer:innen erforderte Vertrauen und digitale Kompetenz, welche durch digitale Aufklärung gewährleistet wurde.

In der weiteren Entwicklung wird laut der Expertin das BMID weiterhin mit Wallet Anbietern zusammenarbeiten, statt selbst eine Wallet zu entwickeln. Es ist jedoch geplant, den Informationsfluss von mehreren Wallets, der bei einer einzelnen Anwendung anfallen kann, als einen nahtlosen Prozess zu gestalten.

Das eID-Ökosystem umfasst neben der Basisinfrastruktur auch weitere Akteure, die einen Beitrag zur Bereitstellung und Nutzung der digitalen Identität und den damit verbundenen Diensten leisten. Dazu zählt im belgischen eID-Ökosystem die von einem privaten Joint-Venture Konsortium bereitgestellte mobile App *itsme*®. Mithilfe von *itsme*® können Nutzer:innen die Angebote von mehr als 150 staatlichen und privaten Diensteanbietern nutzen sowie bei über 550 Partnern eine digitale Signatur leisten. Diensteanbieter sind dementsprechend ebenfalls Teil des eID-Ökosystems und kommen aus den folgenden

⁴⁹ Mariën, Ilse; Van Audenhove, Leo (2010). The Belgian e-ID and its complex path to implementation and innovational change, verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12394-010-0042-2.pdf>.

⁵⁰ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM%20BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM%20BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

⁵¹ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*® verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

Branchen: Banken und Finanzsektor; Versicherungen; staatliche Einrichtungen und Behörden; Gesundheitsdienste und -einrichtungen; Telekommunikation; Versorgungsunternehmen; Notariate, Anwaltskanzleien und Steuerberatung; Immobilien; Human Resources und Zeitarbeit; Onlinespiele, Mobilität, Anbieter qualifizierter, elektronischer Signaturen.⁵²

3.1.3 Rollen und Akteure

3.1.3.1 Rollen und Akteure – FAS/eCards

In diesem Abschnitt werden die beteiligten Akteure sowie deren Rollen in den zwei belgischen eID-Systemen beschrieben. Zunächst wird das staatliche eID-System *FAS/eCards* beleuchtet und nachfolgend das private eID-System *FAS/itsme®*. Es folgt jeweils im ersten Schritt eine tabellarische Übersicht der beteiligten Akteure, ihrer Rollen, sowie eine stichpunktartige Auflistung der dazugehörigen Aufgaben. In einem zweiten Schritt werden die beteiligten Akteure und deren Aufgaben eingehend erläutert.

Tabelle 2: Staatliches Belgisches eID-System FAS/e-Cards – Akteure und deren Rollen und Aufgaben

Akteure	Rollen und Aufgaben
Lokale Gemeinde/Konsulate/ Einwanderungsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> • Registrierung der Bevölkerung im Nationalregister • Persönliche Identifikation der Bevölkerung und Beantragung der elektronischen Ausweise • Ausgabe der elektronischen Ausweise
<i>Zetes Industries SA/NV</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, das mit der Herstellung der elektronischen Ausweise betraut ist • Ausgabe von PIN und PUK
Föderaler Öffentlicher Dienst (FÖD) Inneres – Generaldirektion Institutionen und Bevölkerung	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollorgan; Überwachung der Ausstellung und Aushändigung der elektronischen Ausweise • Betreibung des Nationalregisters
BOSA DG DT	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortet das Authentifizierungsverfahren über den Föderalen Authentifizierungsdienst (FAS)
Minister für Digitale Agenda	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsorgan für den BOSA DG DT als Betreiber des Authentifizierungsverfahrens
<i>Certipost</i> und FÖD Informations- und Kommunikationstechnologien (FEDICT)	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung der Zertifikate • <i>Certipost</i>: Operative Zertifizierungsstelle • FEDICT: Stammzertifizierungsstelle

Quelle: Europäische Kommission (2018)⁵³

⁵² Belgian Mobile ID SA/NV (2022). Partner, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/partners>

⁵³ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014⁵³, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

Lokale Gemeinde/Konsulate/Einwanderungsbehörde

Mit dem Registrierungsprozess der eindeutigen Personenidentifikationsdaten im Nationalregister⁵⁴ sind je nach Personengruppe entweder die lokalen Gemeinden und Konsulate (für belgische Staatsbürger:innen) oder die Einwanderungsbehörde (für Ausländer:innen mit Aufenthaltstitel) beauftragt. Diese Stellen führen eine persönliche Identifikation durch und leiten das Herstellungsverfahren für die elektronischen Ausweise ein, die dann von den Antragssteller:innen persönlich an der entsprechenden Stelle abgeholt werden können.⁵⁵

Zetes Industries SA/NV

Das Unternehmen *Zetes Industries SA/NV* stellt die elektronischen Ausweise sowie die zugehörigen PIN und PUK aus. Damit betraut wurde *Zetes* vom Ministerrat.⁵⁶

FÖD Inneres – Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten

Die Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten des FÖD Inneres übernimmt einerseits als Kontrollorgan die Aufgabe, die Ausstellung und Aushändigung der elektronischen Personalausweise durch die Gemeinden und Konsulate zu überwachen.⁵⁷

Andererseits entwickelt und betreibt sie das Nationalregister. Das Nationalregister ist ein Datenverarbeitungssystem, welches die Registrierung, Speicherung und Mitteilung von Informationen zur Identifizierung von natürlichen Personen gewährleistet. Folgende Gruppen sind im Nationalregister registriert: (1) alle in Belgien wohnhaften Belgier:innen, (2) alle im Ausland wohnhaften Belgier:innen, die sich in das Nationalregister haben eintragen lassen; (3) alle in Belgien wohnhaften Ausländer:innen, denen die Niederlassung oder der Aufenthalt in Belgien gestattet oder erlaubt ist; (4) alle Ausländer:innen (und ihre Familienangehörigen), die sich als „Flüchtling“ melden oder die Anerkennung als „Flüchtling“ beantragen.⁵⁸

FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation

Die Generaldirektion Digitale Transformation des FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) führt das Authentifizierungsverfahren für elektronische Regierungsanwendungen durch. Die Authentifizierung erfolgt über den *Föderalen Authentifizierungsdienst (FAS)*, einen zentralen Authentifizierungsdienst, der authentifizierten Nutzer:innen den Zugang zu Online-Regierungsanwendungen ermöglicht. Der *FAS* unterstützt verschiedene Authentifizierungsmethoden. Innerhalb des eID-Systems *FAS/eCards* erfolgt die Authentifizierung im Zusammenspiel der elektronischen Ausweise (ePA und eAA, die jeweils mit einem Authentifizierungszertifikat ausgestattet sind) und dem *FAS*. Der Authentifizierungsfluss zwischen dem elektronischen Ausweis für Bürger:innen oder

⁵⁴ Informationen zum Nationalregister folgen unter Punkt 3 „FÖD Inneres – Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten“.

⁵⁵ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

⁵⁶ Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheit, verfügbar unter: <https://www.ibz.rn.fgov.be/de/>.

⁵⁷ Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheit, verfügbar unter: <https://www.ibz.rn.fgov.be/de/>.

⁵⁸ Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Nationalregister, verfügbar unter: <https://www.ibz.rn.fgov.be/de/nationalregister/>.

Ausländer:innen und dem *FAS* basiert auf dem Transport Layer Security (TLS) Standard für gegenseitige Authentifizierung.⁵⁹

Minister für die Digitale Agenda

Der Minister für die Digitale Agenda fungiert als Kontrollorgan für den FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation, die das Authentifizierungsverfahren, den *FAS*, betreiben. Sollte es zu Verletzung der Datensicherheit kommen, ist der Minister für die Digitale Agenda dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen (beispielsweise Aussetzung oder Widerruf des Systems, Auferlegung eines externen Audits).⁶⁰

Certipost und FÖD Informations- und Kommunikationstechnologien (FEDICT)

Certipost, ein belgisches Unternehmen, sowie der FÖD Informations- und Kommunikationstechnologien (FEDICT) sind für die Vergabe von Zertifikaten zuständig. Die Zertifikate werden durch spezielle Software-Systeme, die Public-Key-Infrastruktur (PKI) herausgegeben.

Innerhalb dieser Systeme werden operationelle Einheiten, die *Certificate Authorities (CA)* erstellt, die personalisierte Zertifikate für die Chips der elektronischen Ausweise ausgeben. Die Rolle als *CA* übernimmt *Certipost*, welches mit einer elektronischen Signatur die eindeutige Herkunft des personalisierten Zertifikates versichert. Mithilfe der Zertifikate (die Chips der ePA und eAA enthalten ein Authentifizierungs- und ein Signaturzertifikat), können sich Inhaber:innen eines elektronischen Ausweises im Internet authentifizieren und eine rechtskräftige elektronische Unterschrift erstellen. Eine Ebene über den *CA* steht die *Belgium Root Certificate Authority*, die belgische Behörde für Stammzertifikate, die Zertifikate an die *CA* vergibt und damit deren Authentizität bestätigt. Zertifikationsdienstleister für die *Belgium Root Certificate Authority* ist FEDICT.

3.1.3.2 Rollen und Akteure - *itsme*®

Im nächsten Abschnitt wird auf das private eID-System *FAS/itsme*® näher eingegangen. Zunächst folgt die tabellarische Übersicht der relevanten Akteure und deren Aufgaben. Die vier Akteure und deren Rolle und Aufgaben werden in den nachfolgenden Abschnitten näher beleuchtet.

Tabelle 3: Belgisches eID-System *FAS/itsme*® – Akteure und deren Rollen und Aufgaben

Akteure	Rollen und Aufgaben
Belgian Mobile ID NV/SA (BMID)	<ul style="list-style-type: none"> Entwickler und Betreiber des <i>Belgian Mobile ID itsme</i>® <i>Login Service</i> und der mobilen App <i>itsme</i>® Führt das Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren durch
FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation	<ul style="list-style-type: none"> Zuständig für die Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmitteln

⁵⁹ Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+itsme>.

⁶⁰ Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+itsme>.

Akteure	Rollen und Aufgaben
	<ul style="list-style-type: none"> Entwickelt, verwaltet und betreibt den Föderalen Authentifizierungsdienst (FAS)
Minister für Digitale Agenda	<ul style="list-style-type: none"> Aufsichtsorgan für den BOSA DG DT als Betreiber des Authentifizierungsverfahrens
<i>Organe de contrôle/toezichthoudend orgaan, das Kontroll- und Aufsichtsorgan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Aufsichtsorgan für das elektronische Identitätssystem <i>itsme®</i>

Quelle: Europäische Kommission (2020)⁶¹

Belgian Mobile ID NV/SA

Belgian Mobile ID NV/SA ist Entwickler und Betreiber des *Belgian Mobile ID itsme® Login Service* und der mobilen App *itsme®* und führt das Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren durch. Die Registrierung erfolgt online, entweder über den elektronischen Personalausweis oder über die Bankkarte. Um sich mit dem elektronischen Personalausweis zu registrieren, brauchen Nutzer:innen einen Computer, ein eID-Kartenlesegerät, die eID-Karte sowie den PIN-Code der eID-Karte. Die Registrierung mithilfe der Bankkarte erfolgt beim Finanzinstitut, den so genannten *Identity Registrars*, die das *Know Your Customer*-Verfahren auf Grundlage der elektronischen Ausweise anwenden. Derzeit fungieren sieben Finanzinstitute (*Belgius, BNP Paribas Fortis, KBC, CBC, ING, FINTRO, Hello bank!*) als *Identity Registrar*. Um die Registrierung bei einem der Identity Registrars durchzuführen, brauchen Nutzer:innen ein Smartphone, ein Kartenlesegerät der entsprechenden Bank, die Bankkarte inklusive PIN-Code.⁶²

FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation (DG DT)

BOSA DG DT ist verantwortlich für die Anerkennung von Authentifizierungsmitteln. Gemäß dem königlichen Erlass vom 22. Oktober 2017 ist *itsme®* als privates elektronisches Identifizierungsmittel im Föderalen Authentifizierungsdienst anerkannt.⁶³ BOSA DG DT betreibt das Authentifizierungsverfahren, den FAS. Sie stellt die Verfügbarkeit der Online-Authentifizierung sicher. Zur Authentifizierung einer Person übermittelt das BMID dem FAS die nationale Registernummer der betreffenden Person. Der FAS erstellt auf der Grundlage dieser Authentifizierung den Mindestdatensatz der Personenidentifikationsdaten. Der Authentifizierungsfluss zwischen *itsme®* und dem FAS basiert auf den Standards Open ID Connect (OIDC) und TLS.

Minister für die Digitale Agenda

Der Minister für die Digitale Agenda fungiert als Kontrollorgan für den FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation, die das Authentifizierungsverfahren, den FAS, betreiben. Sollte es zu Verletzungen der

⁶¹ Europäische Kommission (2020). Belgium – Itsme, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme>

⁶² Belgian Mobile ID SA/NV (2022). Aktivieren Sie ein itsme-Account mit Ihrer Bankkarte, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/get-started/bank>.

⁶³ Europäische Kommission (2020). Belgium – Itsme, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme>.

Datensicherheit kommen, ist der Minister für die Digitale Agenda dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen (beispielsweise Aussetzung oder Widerruf des Systems, Auferlegung eines externen Audits).⁶⁴

Kontroll- und Aufsichtsorgan

Das Kontroll- und Aufsichtsorgan „organe de contrôle/toezichthoudend orgaan“ beaufsichtigt das eID-System *FAS/itsme*® und setzt sich aus Vertreter:innen zusammen, die über die erforderlichen Fachkenntnisse und Qualifikationen in Bezug auf die elektronische Identifizierung verfügen. Sie werden benannt von den FÖD Politik & Unterstützung, Inneres und Wirtschaft, KMU, Selbstständige & Energie.⁶⁵

3.1.3.3 Zusammenfassende Einordnung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im belgischen eID-Ökosystem sowohl staatliche als auch private Akteure eine Rolle spielen.

Hinsichtlich der Basisinfrastruktur wird die Governance, die Aufsicht, ein Großteil der Finanzierung sowie der Betrieb des Authentifizierungsdienstes vom Staat übernommen. Der Staat führt die zentrale Bevölkerungsdatenbank (das Nationalregister), stellt das zentrale Identifizierungsmittel (den elektronischen Ausweis) aus, verantwortet das Authentifizierungsverfahren, erstellt innerhalb der PKI-Infrastruktur die Zertifikate auf höchster Ebene und agiert als Aufsichts- und Anerkennungsorgan für private Identifikationsmittel. Private Akteure, die einen Teil zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur beitragen, sind der private Zertifizierungsdienstleister Certipost, der personalisierte Zertifikate für die Chips der elektronischen Ausweise herstellt, sowie zetes, der die Herstellung der elektronischen Ausweise sowie dazugehöriger PINs und PUKs übernimmt.

3.1.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird ein Großteil der Basisinfrastruktur vom Staat bereitgestellt:

- Die lokalen Gemeinden, Konsulate und die Einwanderungsbehörde verantworten die Ausgabe der elektronischen Ausweise. Im Jahr 2022 zahlten Bürger:innen je nach (Dringlichkeits-)Verfahren und Gemeinde einen Tarif zur Erstellung des elektronischen Ausweises. Exklusive der Gemeindesteuern kosten ePA und eAA zwischen 16,70€ und 134,10€, hierbei handelt es sich um einmalige Kosten.⁶⁶ Diese große Preisspanne ergibt sich dadurch, dass es sich um Preise für Minderjährige handeln kann, womit der Preis am unteren Ende der Spanne ist, oder aber auch durch Expresszustellung, womit sich der Preis am oberen Ende der Spanne befindet
- Der FÖD Inneres – Generaldirektion Institutionen und Bevölkerung betreibt das Nationalregister
- Der FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation betreibt den Föderalen Authentifizierungsdienst

⁶⁴ Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme>.

⁶⁵ Europäische Kommission (2020). Belgium – Itsme, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme>.

⁶⁶ Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Tarife der ePA, eKIDs und eAAs per Provinz für das Jahr 2022, verfügbar unter: https://www.ibz.rn.gov.be/fileadmin/user_upload/de/karten/eid/tarife/2022/Tarife2022_Info_D_v2.pdf

- Der FÖD Informations- und Kommunikationstechnologien (FEDICT) agiert als Root Certificate Authority und erstellt Zertifikate für die elektronischen Ausweise auf höchster Ebene

Von privaten Anbietern werden nachfolgende Aufgaben zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur übernommen:

- Die Ausgabe der personalisierten Zertifikate für die Chips der elektronischen Ausweise wird von Certipost übernommen
- Die Herstellung der elektronischen Ausweise sowie dazugehöriger PINs und PUKs wird von zetes übernommen

Die Aufsicht über die Basisinfrastruktur liegt ausschließlich in staatlicher Hand:

- Der Minister für Digitale Agenda ist das Aufsichtsorgan für BOSA DG DT, den Betreiber des Authentifizierungsverfahrens
- Das organe de contrôle/toezichthoudend orgaan wirkt als Aufsichtsorgan für das private Identifizierungsmittel *itsme*®
- Der FÖD Inneres – Generaldirektion Institutionen und Bevölkerung übernimmt die Aufsicht für die korrekte Ausgabe der elektronischen Ausweise durch die lokalen Gemeinden, Konsulate und die Einwanderungsbehörde

Um *itsme*® anbieten zu können bzw. ein Partner von *itsme*® zu werden, können Unternehmen eine Angebotsanfrage an Belgian Mobile ID SA/NV senden. Für dieses Angebot sind beispielsweise die Services, welche verwendet werden sollen, und die Anzahl an Usern von Bedeutung.⁶⁷ Basierend auf diesem Angebot zahlen die Anbieter eine Gebühr an Belgian Mobile ID SA/NV. Eine genaue Aufschlüsselung des Pricing Modells ist nicht veröffentlicht.

Die interviewte Expertin nennt mehrere Erfolgsfaktoren, welche zu den hohen Nutzerzahlen der Anwendung beigetragen haben. Zum einen, die zur Zeit der Entwicklung bereits bestehende einzigartige nationale Registrierungsnummer jedes:jeder Bürger:in. Dies vereinfachte das Überführen der Prozesse in die digitale Form. Des Weiteren ermöglicht die Zusammenarbeit von privatem und öffentlichem Sektor ein Lösungsdesign, welches den Bürger:innen möglichst viele Anwendungsmöglichkeiten bietet.

Laut Aussagen der Expertin entstehen Gewohnheiten bei den Benutzer:innen vor allem bei Anwendungen von privaten Anbietern, wie dem Online-Banking, da diese oft und regelmäßig benutzt werden. Somit müssen die digitalen Anwendungen auch auf eine Art und Weise implementiert werden, die eine tägliche Nutzung für alltägliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Kaufen von Fußballtickets, gewährleistet. Auch die privaten Unternehmen haben einen Vorteil vom Anbieten der digitalen Lösung: Sie werden dadurch attraktiver für Kunden.

Die Entwicklung der eID erfolgte Aussagen der Expertin folgend mit einem nutzerorientierten Ansatz. Die Priorität wurde auf die Bedürfnisse der Bürger:innen gelegt, sowohl in der Ausrichtung der Technologien als auch in der Nutzerfreundlichkeit der Anwendung. Da digitale Anwendungen von privaten Unternehmen, wie zum Beispiel UberEats oder Apple, heutzutage sehr hohe Standards in Bezug auf Nutzer:innenfreundlichkeit haben, wurden diese als Maßstab genommen.

⁶⁷ Belgian Mobile ID SA/NV (2023). I want to have an offer, verfügbar unter: https://partner-support.itsme-id.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360004626973

3.2 Dänemark

3.2.1 Bestehende eID-Lösungen

Dänemark hat zwei bei der EU-Kommission notifizierte eID-Systeme: (1) *NemID* sowie (2) *MitID eID*. Das Vertrauensniveau des *NemID*-Systems ist als „substanziell“ eingestuft.⁶⁸ Das neueste eID-System, die *MitID*, ist mit dem Sicherheitsniveau „substanziell“ bis „hoch“ eingestuft.⁶⁹

Dänemark befindet sich seit 2021 in der Transitionsphase von der *NemID* zur *MitID*. Die Abschaltung des *NemID*-Systems erfolgte zum 30. Juni 2023.⁷⁰ Der Fokus dieser Kurzstudie liegt auf dem neuen *MitID* eID-System, nachfolgend als *MitID* bezeichnet. Laut Aussagen der im Mai 2023 im Rahmen der Kurzstudie interviewten Experten, war ein Grund für den Wechsel zu *MitID*, dass Dänemark durch den höheren Eigentumsanteil im Vergleich zu *NemID* mehr Kontrolle hat und die Lösung folglich leichter den Bedürfnissen des Staates und der Bürger:innen anpassen kann.

Die *MitID* wird von einer öffentlich-privaten Partnerschaft getragen. Diese Partnerschaft wurde 2016 als Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung gegründet, bei der sich private Partner um die Mitarbeit an der *MitID* bewerben konnten. Partner seitens der Regierung ist die *Agency for Digital Government* (dänische Digitalisierungsagentur) die zum dänischen Finanzministerium gehört. Sie vertritt den Staat sowie die dänischen Regionen und Gemeinden. Privater Partner ist *Finans Danmark*, ein Wirtschaftsverbund dänischer Banken.⁷¹ Beide Partner sind Eigner der *MitID* zu gleichen Anteilen.⁷² Laut den interviewten Experten unterstützt dieses Partnersystem das Einsetzen der eID für Dienstleistungen im privaten und öffentlichen Sektor. Eine Einschränkung der Nutzbarkeit der eID auf die sektorale Ebene würde aus Nutzer:innenperspektive nicht nachvollziehbar sein.

Die *MitID* kann für Überweisungen im Online-Banking oder für die Anmeldung bei öffentlichen Selbstbedienungsportalen wie *skat.dk*⁷³ (Steuerportal), *borger.dk*⁷⁴ (allgemeines Bürger:innenportal) und *sunhed.dk*⁷⁵ (Gesundheitsportal) verwendet werden. Bürger:innen sind in einigen Fällen dazu verpflichtet, digitale Selbstbedienungsportale für behördliche Dienste zu nutzen.⁷⁶ Mithilfe der *MitID* haben Bürger:innen Zugriff auf alle öffentlichen sowie rund 400 private Dienste.⁷⁷ Zu den öffentlichen Diensten gehören beispielsweise die

⁶⁸ Europäische Kommission (n.d.) Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS – Denmark – NemID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Denmark+-NemID>.

⁶⁹ Europäische Kommission (n.d.) Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS – Denmark – MitID eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Denmark+-MitID+eID>.

⁷⁰ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – Denmark’s national eID, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/mitid>.

⁷¹ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>.

⁷² KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf

⁷³ Dänische Zoll- und Steuerverwaltung (2022) Willkommen bei der Steuerverwaltung, verfügbar unter: <https://skat.dk/data.aspx?oid=3099&lang=de>.

⁷⁴ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). The official guide to Life in Denmark, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/>.

⁷⁵ Sundhed.dk (n.d.). Alt om din sundhed samlet ét sted, verfügbar unter: <https://www.sundhed.dk/>.

⁷⁶ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – Denmark’s national eID, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/mitid>.

⁷⁷ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

Adressänderung, die Bewerbung für einen Platz in der Kinderbetreuung, die Erstellung der Steuerklärung sowie die Ummeldung des Wohnsitzes in Dänemark. Beispiele für private Dienste sind Online-Banking und Finanzdienstleistungen.

Zudem wird die *MitID* für den Zugriff auf das *digitale Postfach* genutzt. Seit 2015 ist die physische Behördenpost in Dänemark abgeschafft. Behördenpost wird stattdessen online im Portal *Digital Post*⁷⁸ zur Verfügung gestellt.⁷⁹ Ab dem 15. Lebensjahr sind Bürger:innen dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass sie Zugriff auf ihr digitales Postfach haben und eingehende digitale Post lesen.⁸⁰ Jedoch bestehen für Bürger:innen im Alter von 14 bis 18 Jahren eingeschränkte Verwendungsmöglichkeiten der eID. Nur in Ausnahmefällen, beispielsweise, wenn Bürger:innen über keinen Zugang zu einem Computer oder über keine Internetverbindung verfügen, kann eine Befreiung von der *digitalen Post* beantragt werden.

Als primärer Authentifikator wird die *MitID*-App angeboten – eine App für Smartphone oder Tablet. Darüber hinaus stehen alternative, physische Authentifikatoren zur Verfügung, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.⁸¹ Das *MitID code display* ist ein kleines elektronisches Gerät, das einen einmaligen Code anzeigt, der bei der Verwendung der *MitID* zur Authentifizierung beim Diensteanbieter eingegeben werden muss. Der *MitID audio code reader*, ein Gerät, welches den Code laut vorlesen kann, ist für Personen mit eingeschränkter Sehkraft entwickelt worden. Das Gerät liest das Einmalpasswort laut vor und zeigt den Code gleichzeitig auf dem Display an. Der *MitID chip* ist ein NFC chip und ein Angebot an Nutzer:innen, die mehrmals täglich ihre *MitID* nutzen, beispielsweise im Zusammenhang mit ihrer Arbeit.⁸² Die *MitID*-App sowie die ersten drei *MitID code displays* und *MitID audio code reader* sind kostenlos. Der *MitID* Chip kostet in der Anschaffung 143,73 DKK (entspricht circa 19,33 €).⁸³

Darüber hinaus stehen mit dem *MitID code display*, dem *MitID audio code reader* und dem *MitID* Chip alternative, physische Authentifikatoren für spezielle Bedürfnisse zur Verfügung.

Im Zeitraum von Mai 2021 bis September 2022 hatten sich bereits 4.202.274 Personen bei der *MitID* registriert.⁸⁴ Die Gesamtbevölkerung Dänemarks betrug im Jahr 2020 5.856.733 Personen. Der Anteil der über 15-jährigen an der Gesamtbevölkerung entspricht 83,7% (insgesamt: 4.902.086 Personen).⁸⁵ Dies bedeutet, dass im September 2022, als noch nicht alle Bürger:innen die Möglichkeit hatten, die *MitID* zu beantragen, 85,7% der dänischen Bürger:innen die *MitID* nutzten. Diese Zahlen verdeutlichen den im Vergleich zu anderen Ländern sehr hohen Verbreitungsgrad der digitalen Identität in Dänemark. Dies wird ebenfalls

⁷⁸ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). NemLog-In, verfügbar unter: <https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort>.

⁷⁹ Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2015-03/egov_in_denmark_-_january_2015_-_v_17_0_final.pdf.

⁸⁰ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Digital Post, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/Digital-Post>.

⁸¹ Nets DanID A/S (n.d.). How you use MitID, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/?language=en-gb>.

⁸² Nets DanID A/S (n.d.). How you use MitID, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/?language=en-gb>.

⁸³ Nets DanID A/S (n.d.). What does it cost to get MitID?, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/help/help-universe/prices/>.

⁸⁴ Nets DanID A/S (n.d.). MitID statistics, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/about-mitid/mitid-statistics/>.

⁸⁵ The World Bank (2022). World Development Indicators, verfügbar unter: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators>

durch eine Aussage der dänischen Botschaft gestützt, die angeben, dass fast 100% der Bevölkerung (> 15 Jahre) die vorherige eID, die *NemID*, genutzt haben.⁸⁶

Bis September 2022 hatten sich bereits 85,7% der dänischen Bevölkerung über 15 Jahren bei der *MitID* registriert. Obwohl noch nicht alle Dänen die Möglichkeit hatten sich bei der *MitID* zu registrieren, zeigt dies den im Vergleich zu anderen Ländern hohen Verbreitungsgrad der dänischen eID.

Damit bei der Entwicklung der *MitID* die Bedürfnisse aller Bürger:innen beachtet werden können, werden die Bürger:innen mit besonderen Ansprüchen durch Organisationen vertreten, welche sich für deren Bedürfnisse einsetzen, so die Aussagen der interviewten Experten. Dies hilft den Entwickler:innen der *MitID* zu verstehen, welche Anforderungen von den Bürger:innen an die *MitID* gestellt werden und welche Themen mehr Aufmerksamkeit benötigen.

Da die Bedürfnisse der Bürger:innen sich mit der Zeit weiterentwickeln, sind die interviewten Expert:innen der Meinung, dass die Anpassung der *MitID* an diese Bedürfnisse auch ein stetiger Prozess ist. Um welche Neuerungen die *MitID* in Zukunft erweitert wird hängt von den Bedürfnissen der Gesellschaft ab. Eine weitere Herausforderung ist ein Gleichgewicht aus Nutzer:innenfreundlichkeit und Sicherheitsniveau zu finden. Laut Aussagen der interviewten Experten führt eine Steigerung eines dieser Attribute zur Minderung des anderen.

3.2.2 Historischer Kontext

Der dänischen Agency for Digital Government zufolge ist die *MitID* bereits die dritte Generation einer elektronischen Identität in Dänemark. Zur ersten Generation wird ein vom dänischen Wirtschaftsministerium im Jahr 1999 gestartetes Pilotprojekt zur digitalen Signatur gezählt.⁸⁷ Zwei Jahre später, im Jahr 2001, wurde die digitale Signatur landesweit ausgerollt.⁸⁸

Als zweite eID-Generation wird die *NemID* bezeichnet. Sie wurde 2010 eingeführt und durch eine Zusammenarbeit des dänischen Finanzsektors mit den öffentlichen Behörden ermöglicht. So konnte fast allen Einwohner:innen eine eindeutige digitale Identität zugewiesen werden, welche mit der dänischen Einwohnermeldeamtsnummer verknüpft ist.⁸⁹ Die *NemID* ermöglichte Nutzer:innen, ihre Identität gegenüber privaten sowie öffentlichen Diensten digital zu verifizieren sowie eine qualifizierte elektronische Signatur zu leisten.⁹⁰ Das *NemID*-System basiert auf einer Benutzer:innen-ID, einem Passwort sowie einer ausfaltbaren, kreditkartengroßen Schlüsselkarte (aus Pappe) mit Einmalcodes. Die Benutzer:innen-ID sowie das Passwort werden von Seiten der Nutzer:innen selbst gewählt.⁹¹ Zur Anmeldung bei den Diensteanbietern ist die Benutzer:innen-ID, das Passwort sowie ein Code der

⁸⁶ Königlich Dänische Botschaft (2022). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>.

⁸⁷ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Three generations of eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/three-generations-of-eid-in-denmark/>.

⁸⁸ Königlich Dänische Botschaft (2022). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>.

⁸⁹ Agency for Digital Government (2023). eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/eid-in-denmark/>.

⁹⁰ Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration Factsheet 2022 – Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2022_Denmark_vFinal_0.pdf.

⁹¹ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). *MitID*, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/>.

Schlüsselkarte erforderlich. Im Jahr 2018 wurde zusätzlich zur Schlüsselkarte die NemID-App eingeführt.⁹²

Eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der digitalen Identität in Dänemark spielte die dänische E-Government Strategie „Joint Public Digital Strategy: The Digital Road to Future Prosperity 2011 – 2015.“⁹³ Erklärtes Ziel dieser Strategie war die Etablierung des „digital-by-default“-Prinzips für alle Behördendienstleistungen, also eine Umstellung des Standards bei Behördendienstleistungen von Papierformularen und Beratung vor Ort auf digitale Selbstbedienungslösungen. Im Rahmen dieser Strategie wurden Bürger:innen ab dem Jahr 2015 dazu verpflichtet, für die schriftliche Kommunikation mit öffentlichen Stellen ausschließlich digitale Angebote zu nutzen.⁹⁴ Darüber hinaus wurden Bürger:innen ab 2014 dazu verpflichtet, ihr digitales Postfach Digital Post regelmäßig zu prüfen, da Mitteilungen von kommunalen, regionalen und staatlichen Behörden ab diesem Zeitpunkt ausschließlich digital verschickt wurden. Der Zugriff auf das digitale Postfach erfolgt über die NemID beziehungsweise seit 2021 auch über die MitID.⁹⁵

Laut Aussagen der interviewten Experten wird in der Zukunft der Fokus der Entwicklung auf die MitID gesetzt und die NemID nicht mehr als eID-Lösung zur Verfügung stehen.

3.2.3 Rollen und Akteure

In diesem Abschnitt wird zunächst der Aufbau des *MitID* eID-Systems dargestellt. Es folgt ein tabellarischer Überblick zu den Akteuren sowie deren Rollen und Aufgaben, die im Anschluss näher erläutert werden. Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt den Aufbau des *MitID* eID-Systems. Im Zentrum des Systems steht die *MitID*, auf die nur von zertifizierten Brokern, welche nachfolgend erläutert werden, zugegriffen werden kann. In der *MitID*-Infrastruktur ist es also nicht möglich, dass sich Diensteanbieter direkt mit der *MitID* verbinden. Stattdessen stellen Diensteanbieter die Verbindung zur *MitID* über einen zertifizierten Broker her.⁹⁶

⁹² Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Three generations of eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/three-generations-of-eid-in-denmark/>.

⁹³ Europäische Kommission (2016). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_Denmark_February_2016_18_01_v3_02.pdf

⁹⁴ Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2015-03/egov_in_denmark_-_january_2015_-_v_17_0_final.pdf.

⁹⁵ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). About the National Digital Post, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/digital-post/about-the-national-digital-post/>.

⁹⁶ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>.

Abbildung 3: Überblick zur MitID

Quelle: Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022)⁹⁷

Die nachfolgende Tabelle 4 gibt einen Überblick zu allen beteiligten Akteuren und deren Rollen und Aufgaben im *MitID* eID-System.

Tabelle 4: MitID - Akteure und deren Rollen und Aufgaben

Akteure	Rollen und Aufgaben
<i>MitID</i> eID Partnerschaft (Besteht aus zwei Partnern: Der dänischen Digitalisierungsagentur und dem Unternehmensverband Finans Danmark)	<ul style="list-style-type: none"> • Entwickler und Inhaber der <i>MitID</i>
Dänische Wirtschaftsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt Dienstleistungszertifikate für Brokerbewerber aus
Drei Arten von Brokern: <i>NemLog-in</i> , Bank Broker, andere Broker	<ul style="list-style-type: none"> • Authentifizierungsprozess der Nutzer:innen der <i>MitID</i> • Technische Integration des Diensteanbieters in den <i>MitID</i> Kern
Zertifizierungspartner	<ul style="list-style-type: none"> • Operative Teil der Brokerzertifizierung • Der Zertifizierungspartner erhält das Anforderungsformular und prüft die eingereichten Unterlagen. • Ansprechpartner bei Fragen

⁹⁷ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). *MitID* – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>

Akteure	Rollen und Aufgaben
Nets DanID A/S	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Verwaltung der <i>MitID</i> • Datenverarbeitung der <i>MitID</i> • Verantwortlich für die Zertifizierung von Brokern

Quelle: Europäische Kommission (n.d.)⁹⁸

MitID Partnerschaft

Die *MitID* eID Partnerschaft, bestehend aus der *Danish Agency for Digitisation* und *Finans Danmark*, entwickelt und stellt die *MitID* zur Verfügung.⁹⁹

Dänische Wirtschaftsbehörde

Potenzielle Broker benötigen für ihre Zertifizierung zunächst ein Dienstleistungszertifikat der dänischen Wirtschaftsbehörde. Das Dienstleistungszertifikat enthält unter anderem Informationen der Steuerbehörden, dem Insolvenzgericht und dem Kriminalregister.¹⁰⁰

Broker

Broker agieren als Vermittler zwischen den Diensteanbietern und der *MitID* und werden als „Herzstück“ der *MitID*-Lösung bezeichnet. Zertifizierte Broker sind die einzigen Akteure, die einen Zugriff auf den Identitätskern der *MitID* haben. Sie übernehmen die Authentifizierung der Nutzer:innen und sind damit zwischen die Diensteanbieter und die *MitID* geschaltet. Der Broker ist zudem für die technische Integration des Diensteanbieters in den Kern zuständig. Dazu stellt der Broker dem Diensteanbieter ein Authentifizierungsticket aus, z.B. im Security Assertion Markup Language (SAML) Format.¹⁰¹

Broker unterliegen strengen Sicherheitsanforderungen – um als Broker auf die Identitätsdaten der *MitID* zugreifen zu dürfen, müssen diese zunächst ein Zertifizierungsverfahren, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, durchlaufen.¹⁰² Derzeit gibt es elf zertifizierte Broker: *BankDaten*; *Cripto*; *Danske Bank*; *DIGST/NL3*; *MitID-Broker*; *Nordea*; *Scrive*; *DEZA*; *Signaturgruppen*; *Signicat* und *ZignSec*.¹⁰³ Der Broker für alle öffentlichen Diensteanbieter heißt *NemLog-in3*.¹⁰⁴

Zertifizierungspartner

Der Zertifizierungspartner übernimmt den operativen Teil der Brokerzertifizierung. Um zertifiziert zu werden muss man ein Anforderungsformular ausfüllen. Der

⁹⁸ Europäische Kommission (n.d.). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

⁹⁹ Nets DanID A/S (n.d.). MitID – Terms and conditions for ItIDv1.2 incl. authenticators v1.2, verfügbar unter: https://www.mitid.dk/mitid-admin-proxy/v4/legal-documents/files/Terms_and_conditions_for_MitID_and_physical_authenticators_v1_2.pdf.

¹⁰⁰ Nets DanID A/S (n.d.). Become a broker, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/become-a-broker-contact/>.

¹⁰¹ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Brokere, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/om-loesningen/aendring-i-funktionaliteter/implementeringssite/brokere/>

¹⁰² Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>.

¹⁰³ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2021). 11 brokere i MitID, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2021/11-brokere-i-mitid/>.

¹⁰⁴ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Brokere, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/om-loesningen/aendring-i-funktionaliteter/implementeringssite/brokere/>

Zertifizierungspartner ist somit Ansprechpartner bei Fragen zur Zertifizierung und prüft die eingereichten Unterlagen. Daraufhin übersendet der Zertifizierungspartner an *NetsDanID A/S* auf Grundlage der eingereichten Unterlagen ein Gesamtfazit, ob eine Zertifizierung erfolgen kann. Die endgültige Entscheidung über die Genehmigung der Basiszertifizierung liegt bei *Nets DanID A/S*. Der Brokerbewerber kann zwischen zwei Zertifizierungspartnern wählen: *Fort Consult* (dem Zertifizierungspartner von *Nets*) und einem externen unabhängigen Zertifizierungspartner.¹⁰⁵

Nets DanID A/S

Nets DanID A/S übernimmt den Betrieb und die Verwaltung der *MitID* Lösung und übernimmt im Auftrag der dänischen Digitalisierungsagentur die Datenverarbeitung der *MitID*.¹⁰⁶

Darüber hinaus koordiniert und genehmigt *Nets DanID A/S* die Zertifizierung der Broker. Die Zertifizierung besteht aus zwei Schritten: (1) der Basiszertifizierung sowie (2) der Zertifizierung für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und des UX-Schemas.

Der Ablauf der Zertifizierung gestaltet sich folgendermaßen:¹⁰⁷

1. Der Broker sendet sein Dienstleistungszertifikat zusammen mit Informationen zu seinem Unternehmen sowie technische und geschäftliche Kontaktinformationen an *Nets DanID A/S*
2. Der Brokerbewerber wählt einen Zertifizierungspartner: *Fort Consult* (Zertifizierungspartner von *Nets DanID A/S*) oder einen externen unabhängigen Zertifizierungspartner

Verwendung des *Nets* Zertifizierungspartners:

1. *Nets DanID A/S* kontaktiert *Fort Consult* und gibt Kontaktinformationen des Brokers weiter
2. Der Brokerbewerber wird zum Kick-off-Meeting eingeladen, in dem die Anforderungen an die Basiszertifizierung besprochen und das Anforderungsformular zur Befüllung ausgehändigt werden
3. Der Brokerbewerber schickt das Formular zur Basiszertifizierung und weitere Dokumente zur Prüfung an *Fort Consult*
4. *Fort Consult* prüft die Dokumentation, stellt gegebenenfalls Rückfragen und sendet die Unterlagen inklusive Gesamtfazit an *Nets DanID A/S*
5. *Nets DanID A/S* übernimmt die endgültige Entscheidung, ob die Anforderungen für eine Basiszertifizierung erfüllt werden

Verwendung eines externen, unabhängigen Zertifizierungspartners:

1. Der Brokerbewerber schickt nachfolgende Unterlagen an *Nets DanID A/S*: Ausgefülltes Formular für die Basiszertifizierungsanforderungen, Dokumentation der Einhaltung der Anforderungen sowie das Gesamtfazit über die Zertifizierung des externen Zertifizierungspartners

¹⁰⁵ *Nets DanID A/S* (n.d.). Become a broker, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/become-a-broker-contact/>.

¹⁰⁶ *Nets DanID A/S* (n.d.). MitID – Terms and conditions for ItIDv1.2 incl. authenticators v1.2, verfügbar unter: https://www.mitid.dk/mitid-admin-proxy/v4/legal-documents/files/Terms_and_conditions_for_MitID_and_physical_authenticators_v1_2.pdf.

¹⁰⁷ *Nets DanID A/S* (n.d.). Certification process, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/certification-process/>.

2. Nets DanID A/S prüft die Dokumente und trifft die Entscheidung über die Brokerzertifizierung
3. Der Broker akzeptiert die Brokervereinbarung¹⁰⁸
4. Vor Inbetriebnahme der Brokerlösung ist der zweite Teil der Brokerzertifizierung abzuschließen, die aus dem Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und des UX-Schemas besteht

Hinsichtlich der Basisinfrastruktur wird die Governance, die Aufsicht, und die Zertifizierung der Broker durch von der staatlichen Hand übernommen. Der Staat stellt das zentrale Identifizierungsmittel (den elektronischen Ausweis) aus, verantwortet das Authentifizierungsverfahren, stellt die *MitID* Partnerschaft und agiert als Aufsichts- und Anerkennungsorgan für private Identifikationsmittel. Private Akteure, die einen Teil zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur beitragen, sind der private Betreiber und Verwalter *Nets DanID A/S* und die oben genannten zertifizierten Broker.

Laut Aussagen der interviewten Experten ist es wichtig die technologischen Prozesse auf eine Art und Weise zu präsentieren, welche sie politisch nutzbar macht und leicht verständlich ist.

3.2.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur

Die Basisinfrastruktur wird in einem Zusammenspiel von staatlichen und privaten Akteuren bereitgestellt und finanziert. Die Nutzung der *MitID* ist für Bürger:innen kostenlos.¹⁰⁹

Das Finanzierungsmodell der *MitID* ist folgendermaßen ausgestaltet: Die Broker zahlen an die *MitID* einen festgelegten Beitrag pro erfolgter Authentifizierungsanfrage (AAP), das heißt für jede *MitID*-Anmeldung durch eine:n Nutzer:in bei einem Diensteanbieter. Die Broker wiederum stellen den Diensteanbietern ihre Services in Rechnung.¹¹⁰

Die Broker werden monatlich über die Anzahl der Authentifizierungsanfragen sowie den Verbrauch von physischen Authentifikationsmitteln informiert. Alle Broker zahlen den gleichen AAP.¹¹¹ Aktuelle Preislisten sind frei einsehbar. Die Kosten für ein AAP liegen derzeit bei 0,05038 DKK (entspricht 0,0068 €).¹¹²

Neben den Verbrauchskosten (den Kosten pro AAP) fallen für den Broker Kosten für die Zertifizierung an. Der Zertifizierungsprozess ist in zwei Schritten unterteilt, den ersten Schritt, die *Basic Certification* sowie den zweiten Schritt, die *Broker Certification*. Für die *Basic Certification* fallen derzeit Kosten in Höhe von 20.000 DKK (entspricht 2.688€) an, für die *Broker Certification*, je nach gewähltem Modell (standard, package, flexibility) zwischen 25.000 DKK und 45.000 DKK (entspricht 3.360€ - 6.048€).¹¹³

¹⁰⁸ Nets DanID A/S (n.d.). Broker agreement, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/broker-agreement/>.

¹⁰⁹ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Spørgsmål og svar om MitID, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/spoergsmaal-og-svar-om-mitid/>.

¹¹⁰ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2020/mitid-priser-for-det-foerste-aar-er-nu-fastlagt/>.

¹¹¹ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2020/mitid-priser-for-det-foerste-aar-er-nu-fastlagt/>.

¹¹² Nets DanID A/S (n.d.). Prices, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/prices/?language=en-gb>.

¹¹³ Nets DanID A/S (n.d.). Prices, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/prices/?language=en-gb>.

Der AAP wird einmal jährlich von der *MitID* festgelegt und basiert auf der prognostizierten Anzahl der Authentifizierungsanfragen, der prognostizierten Nachfrage nach physischen Authentifikatoren (*MitID* code display, *MitID* audio code reader, *MitID* chip) sowie den Kosten für die Entwicklung, die Wartung und den Betrieb der *MitID*. Im ersten Vertragsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. Juni 2022 ist der AAP höher als in den Folgejahren. Dies hängt mit der für die Nutzer:innen kostenlosen Bereitstellung der physischen Authentifikatoren zusammen.¹¹⁴ Die Kosten der Bereitstellung werden von der *MitID* getragen.¹¹⁵

3.3 Frankreich

3.3.1 Bestehende eID-Lösungen

Frankreich verfügt über ein bei der EU-Kommission notifiziertes eID-System namens *FranceConnect+ / L'identité numérique La Poste*, die digitale Identitätslösung der französischen Post. Dieses eID-Schema weist das Vertrauensniveau „substanziell“ auf.¹¹⁶ Eine Alternative bildet *FranceConnect*. Dieser Service bietet ein niedrigeres Vertrauensniveau an, welches jedoch eine höhere Nutzer:innenfreundlichkeit ermöglicht.

Die im April 2023 interviewte Expertin legte dar, dass bei *FranceConnect* die Nutzerfreundlichkeit und das Vertrauensniveau sich aufgrund des Benutzungsaufwands gegenseitig negativ beeinflussen. Der Serviceanbieter hat die Möglichkeit je nach Bedarf entweder *FranceConnect* oder *FranceConnect+* anzubieten. *FranceConnect+* ist laut Aussagen aus dem Interview mit der Expertin besonders sinnvoll, falls es um das Übertragen sensibler Daten oder um Transaktionen geht, bei denen Betrugsrisiko besteht. Falls dem Serviceanbieter eine Implementierung von *FranceConnect+* nicht möglich ist, kann die Sicherheit des *FranceConnect* Services auch durch eine Zwei-Faktor Authentifizierung erhöht werden.

Das französische eID-Ökosystem *FranceConnect+* ist ein Mix aus privater und staatlicher Bereitstellung. Initiiert wurde *FranceConnect+* von Seiten der Regierung, der Interministeriellen Direktion für Digitales (DINUM), die unter dem Premierminister steht.¹¹⁷ ¹¹⁸ *DINUM* obliegt die Hoheit über die Akkreditierung der privaten und öffentlichen Identitätsanbieter.

FranceConnect ist ein Webdienst, dessen Ziel es ist, ein globales Vertrauensumfeld zu schaffen, das auf dem Single Sign-On (SSO) Prinzip basiert, aber auch den Austausch und die Übermittlung von Daten zwischen Verwaltungen fördert. Grundsätzlich fungiert *FranceConnect* als vertrauenswürdiger Dritter zwischen den Verwaltungen, die das Protokoll unterstützen. Das System verbindet Benutzer:innen und Verwaltungen über die sechs

¹¹⁴ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2020/mitid-priser-for-det-foerste-aar-er-nu-fastlagt/>.

¹¹⁵ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2020/mitid-priser-for-det-foerste-aar-er-nu-fastlagt/>.

¹¹⁶ Europäische Kommission (2021). French eID scheme "FranceConnect+ / The Digital Identity La Poste", verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/France>.

¹¹⁷ DINUM (2022). Transformation numérique des territoires (TNT), verfügbar unter: <https://www.numerique.gouv.fr/services/tnt/franceconnect/>.

¹¹⁸ DINUM (2022). La DINUM. Verfügbar unter: [La DINUM | numerique.gouv.fr](https://www.numerique.gouv.fr).

genannten ID-Provider.¹¹⁹ Es handelt sich um ein Desktop Interface, welches um mobile Apps ergänzt wird. Die Verwaltung des Online-Services und Erstellung der eID erfolgt auch über die Identitätsanbieter und nicht über *FranceConnect* selbst, so die Aussage der interviewten Expertin.

Neben *L'identité numérique La Poste*, gibt es noch fünf andere Identitätsprovider, die an *FranceConnect* angeschlossen sind: (1) *Le compte impôts.gouv.fr*¹²⁰, (2) *ameli*¹²¹, (3) *Mobile Connect et moi d'Ariadnext*¹²², (4) *Mutualité sociale agricole*¹²³ und (5) *YRIS d'Ariadnext*¹²⁴. Diese weisen aber nur ein niedriges Vertrauensniveau auf. Nur mit der *L'identité numérique La Poste* kann man auf die Dienstleistungen von *FranceConnect+* zugreifen.

Mithilfe von *FranceConnect* können Verwaltungsdienstleistungen, wie etwa die Beantragung des Führerscheins, online beantragt werden. Der Ablauf, um sich für seinen Führerschein via *FranceConnect* zu authentifizieren, sieht folgendermaßen aus:

1. Ich befinde mich auf der Seite des Verfahrens „Führerschein beantragen“ und klicke auf den *FranceConnect* Button
2. Ich wähle aus den sechs Identitätsanbieter das Konto aus mit dem ich mich authentifizieren möchte
3. *FranceConnect* leitet mich weiter auf die Anmeldeseite des gewählten Identitätsanbieters, um meine Anmeldeinformationen einzugeben
4. Die Verbindung ist hergestellt und ich kann den Vorgang fortsetzen

Abbildung 4: Identitätsanbieter für die Beantragung des Führerscheins

¹¹⁹ Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could.new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a.Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could.new%20ID%20Provider%2C%20according>.

¹²⁰ Ministère des Finances et des Comptes publics (2022). *Impôts.gouv.fr*, verfügbar unter: <https://www.impots.gouv.fr/accueil>.

¹²¹ L'assurance Maladie (2022). *Ameli*, verfügbar unter: <https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/suivre-remboursements/compte-ameli-mode-d-emploi/compte-ameli>.

¹²² Ariadnext (2022). *MobileConnect et moi*, verfügbar unter: <https://www.mobileconnectetmoi.fr/>.

¹²³ Mutualité Sociale Agricole (2022). *MSA – FranceConnect*, verfügbar unter: <https://www.msa.fr/lfp/franceconnect>.

¹²⁴ Ariadnext (2022). *YRIS*, verfügbar unter: www.yris.eu/fr.

Quelle: République française (2022)¹²⁵

Über *FranceConnect+* können Nutzer:innen sich bei 1.440 Dienstleistungen von öffentlichen und privaten Anbietern authentifizieren.¹²⁶ Die meisten Online-Dienste fallen unter die Bereiche Gesundheit, Rente, Familie, Transport, Finanzen, Energie, Arbeit, Staatsbürgerschaft oder Gemeindeleben.¹²⁷ Nach Angaben der französischen Regierung nutzen mehr als 40 Millionen Personen die Dienstleistungen von *FranceConnect* und bereits 450.000 Personen nutzen *FranceConnect+*. Laut Aussagen der interviewten Expertin, benutzen 19 Millionen französische Bürger:innen *FranceConnect* mehr als viermal im Jahr. Ziel ist es, graduell alle *FranceConnect* Nutzer:innen davon zu überzeugen, die sicherere Version *FranceConnect+* zu verwenden.¹²⁸ Weitere Services, die man bald mit *FranceConnect+* nutzen können soll, sind das Versenden und Empfangen von elektronischen Einschreiben oder die Erteilung einer Vollmacht.¹²⁹ Im Jahr 2021 wurden 240 Millionen Anmeldungen über *FranceConnect* verzeichnet, was eine Verdopplung der Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Expertin zufolge gibt es jedoch immer noch bis zu 15 Millionen französische Bürger:innen, welche sich von digitalen Anwendungen ausgeschlossen oder sich mit ihrer Nutzung nicht wohl fühlen. Der französische Staat hat für diese Fälle bereits Strukturen geschaffen, um insbesondere ländliche Gegenden ohne Internetzugang erreichen zu können. Hier würde es jedoch laut der interviewten Expertin helfen, ältere Menschen persönlich zu unterstützen, die online angebotenen Dienstleistungen wahrzunehmen. Durch die zunehmende Anzahl an Online-Diensten, wurde auch die Entscheidung getroffen ausgewählte Verwaltungsstellen zu schließen.

3.3.2 Historischer Kontext

Die Idee für *FranceConnect* ist 2013 entstanden und wurde vorerst in einer agilen Testumgebung erprobt und entwickelt. Vorbild von *FranceConnect* ist *Facebook connect*, ein nutzungsfreundliches und einfaches System, bei dem sich Nutzer:innen mit einem Konto auf verschiedenen Plattformen einloggen können.¹³⁰ Offiziell gegründet wurde *FranceConnect* im Juli 2015 von der *DINSIC*, der *direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication*.¹³¹ 2019 wurde die *DINSIC* von der *DINUM* abgelöst¹³², welche heute *FranceConnect* und *FranceConnect+* verantwortet. Laut der interviewten Expertin wurde das Anbieten von *FranceConnect* im selben Jahr Pflicht für alle öffentlichen Diensteanbieter.

Erster Identitätsanbieter für *FranceConnect* war die *Direction générale des Finances Publiques*, die Generaldirektion öffentlicher Finanzen, über die Seite *impôts.gouv.fr*. Im Oktober 2015 folgte *La Poste* als zweiter Identitätsanbieter, damals jedoch noch ohne das

¹²⁵ République française (2022). Agence nationale des titres sécurisés, verfügbar unter: <https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion>.

¹²⁶ DINUM (2022). France Connect, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect>.

¹²⁷ DINUM (2022). France Connect, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect>.

¹²⁸ Karayan, Rapahéle (2021). A quoi va servir FranceConnect+, et surtout qui va payer pour l'identité numérique sécurisée?, verfügbar unter: <https://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-va-servir-franceconnect-et-surtout-qui-va-payer-pour-l-identite-numerique-securisee.N1152362>.

¹²⁹ Treilles, Clarisse (2020). L'identité numérique La Poste validée par l'ANSSI, verfügbar unter: <https://www.zdnet.fr/actualites/l-identite-numerique-la-poste-validee-par-l-anssi-39897945.htm>.

¹³⁰ Conte, Pierre-Alexandre (2018) Identité numérique: derrière les enjeux publics, une bataille économique, verfügbar unter: <https://www.lagazettedescommunes.com/559271/identite-numerique-derriere-les-enjeux-publics-une-bataille-economique/>.

¹³¹ Légifrance (2018). Journal officiel électronique authentifié n°0264 du 15/11/2018, verfügbar unter:

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WCOUSyqOF7Tq5W-GTMuXV-1pWrS6r3xINi0T8Bw0saA=>

¹³² DINUM (2022). La DINUM, verfügbar unter: <https://www.numerique.gouv.fr/dinum/>.

Vertrauensniveau „substanziell“. ¹³³ Um die Nutzung von *FranceConnect* voranzutreiben wurde in der Anfangsphase den Partnern der Zugang zu der Plattform erleichtert, indem der Nutzer:innenfreundlichkeit und dem Vertrauensniveau eine geringere Priorität zugeordnet wurde. Erst im Verlauf der Entwicklung wurden laut Aussagen der interviewten Expertin strengere Kriterien an die Partner gestellt. Die Expertin sieht in dem Ansatz, mit einem niedrigen Sicherheitsniveau zu starten und sich daran weiterzuentwickeln, auch einen Grund für den Erfolg von *FranceConnect*. Aktuell besitzt *FranceConnect* das Vertrauensniveau „substanziell“ nach eIDAS. ¹³⁴ Mitte 2021 wurde *FranceConnect+* eingeführt, welches über das höhere Vertrauensniveau „hoch“ verfügt. Damit bietet *FranceConnect+*, laut des Interviews mit der Expertin, eine Lösung gegenüber Betrugsfällen. Außerdem bietet *FranceConnect+* im Gegensatz zu *FranceConnect* weitere Dienste an (z.B. Eröffnung eines Bankkontos, Zugriff auf die Krankenakte, elektronische Stimmabgabe), die eine sichere digitale Identität erfordern. Der einzige Identitätsanbieter, der *FranceConnect+* anbieten kann, ist derzeit der Anbieter *La Poste*. Um die Entwicklung von *FranceConnect+* voranzutreiben, benötigt es jedoch mehrere eIDs. Dies ist gerade relevant, um mehr Use Cases und mehr Online-Dienste zur Verfügung zu stellen, so die interviewte Expertin.

3.3.3 Rollen und Akteure

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu allen beteiligten Akteuren und deren Rollen und Aufgaben im *FranceConnect+ / L'Identité numérique La Poste* System. Die drei Akteure und deren Rolle und Aufgaben werden in den nachfolgenden Abschnitten näher beleuchtet.

Tabelle 5: FranceConnect+ /L'identité numérique La Poste – Akteure und deren Rollen und Aufgaben

Akteure	Rollen und Aufgaben
<i>La Poste</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt elektronische Identifizierungsmittel aus • Führt das Authentifizierungsverfahren durch
<i>DINUM</i> (Direction interministerielle du numérique) - Interministerielle Direktion für Digitales)	<ul style="list-style-type: none"> • Akkreditiert die privaten Identitätsbetreiber • Führt das Authentifizierungsverfahren durch

¹³³ Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according>.

¹³⁴ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>

ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) - Französische Nationale Agentur für Cybersicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Fungiert als Aufsichtsorgan für <i>La Poste /FranceConnect+</i> als Betreiber des Authentifizierungsverfahrens
---	--

Quelle: Europäische Kommission (2021)¹³⁵

La Poste

La Poste ist ein französisches Postunternehmen, welches seit dem Jahr 2010 als Aktiengesellschaft organisiert ist. Alle Aktienanteile sind im Besitz des französischen Staates. Mit ihrer Lösung *L'identité numérique La Poste* stellt *La Poste* als einziger von insgesamt sechs Anbietern ein elektronisches Identifizierungsmittel mit dem Vertrauensniveau „substanziell“ aus und ermöglicht damit die Nutzung von *FranceConnect+*. Dies wurde von der interviewten Expertin bestätigt. Jedoch wurde die Abhängigkeit von nur einem Anbieter auch als Problem ausgemacht.

Der Ablauf zur Erstellung einer *L'identité numérique La Poste* sieht folgendermaßen aus:¹³⁶

1. Erstellung eines Benutzer:innenkontos. Verifikation der verwendeten E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit einem Code
2. Registrierung der Informationen des französischen Ausweisdokuments (Pass, Personalausweis oder Aufenthaltstitel von mindestens fünf Jahren)
3. Verifikation der Identität. Dieser Schritt das kann entweder in einer Postfiliale geschehen, per Brief oder vollständig online. Bei der Online-Authentifikation muss der:die Nutzer:in das eigene Ausweisdokument fotografieren und per Videochat präsentieren und diverse zugesandte Codes vorlesen, um seine:ihre Identität zu beweisen
4. Freischalten der mobilen App *L'identité numérique La Poste* mit einem Geheimcode

Der Registrierungsprozess nimmt in etwa 45 Minuten in Anspruch. Nach der erfolgreichen Authentifikation bei der App *L'identité numérique La Poste*, kann man alle Dienstleistungen von *FranceConnect+* nutzen.¹³⁷

Fortan muss man sich mit Nutzernamen, mobiler App und Geheimcode anmelden, um *L'identité numérique La Poste* zu nutzen.¹³⁸ Bei allen sechs Identitätsanbietern wird man jedes Mal per E-Mail benachrichtigt, wenn man versucht, sich über *FranceConnect* oder *FranceConnect+* anzumelden, um einen potenziellen Betrug zu vermeiden.¹³⁹

DINUM

Die DINUM wird von dem:der Premierminister:in verantwortet und ist dem Ministerium für Transformation und öffentlichen Dienst (*Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques*) zugeordnet. Von der *DINUM* werden alle sechs Identitätsanbieter für

¹³⁵ Europäische Kommission (2021). French eID scheme "FranceConnect+ / The Digital Identity La Poste", verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/France>.

¹³⁶ La Poste (2022). *L'identité numérique La Poste*, verfügbar unter: <https://lidentitenumérique.laposte.fr/>.

¹³⁷ DINUM (2022). *France Connect*, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect>.

¹³⁸ DocaPoste (2022). *L'identité numérique*, verfügbar unter: <https://www.docaposte.com/solutions/identite-numerique>.

¹³⁹ Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (2021). *Accéder aux administrations en ligne avec FranceConnect*, verfügbar unter: <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/franceconnect>.

FranceConnect akkreditiert, wohingegen nur einer dieser sechs Anbieter – *La Poste* – auch für *FranceConnect+* akkreditiert ist.

Der Ablauf der Zertifizierung gestaltet sich folgendermaßen:

1. Sammeln der Informationen von den Identitätsanbietern und Weiterleitung an *FranceConnect*, die dann eine „Pivot-ID“ erstellt
2. *FranceConnect* basiert auf dem OpenID-Standard (basierend auf *OAuth 2.0*), der Identität durch grundlegende Informationen definiert. Der Standard sammelt Daten einschließlich Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, -ort und -land sowie Geschlecht
3. Abfrage beim *Répertoire national d'identification des personnes*, das Nationale Register für die Identifizierung natürlicher Personen (RNIPP)¹⁴⁰, um die Existenz des Benutzers oder der Benutzerin zu überprüfen
4. Unternehmen benötigen zusätzliche Informationen, einschließlich einer E-Mail-Adresse und einer Handelsregisternummer (Siret).¹⁴¹ All diese Informationen bestimmen die Pivot-ID, die zwischen Verwaltungen ausgetauscht wird, damit sie Einzelpersonen und Unternehmen identifizieren können
5. Übersenden dieser Pivot-ID nach Bedarf an jeden Diensteanbieter, um den:die Nutzer:in zu identifizieren. Dabei werden Minimal Data Sets gegen Manipulation gesichert, die Datenfelder werden aber nicht gesammelt

Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information

Die Stufe des Sicherheitsniveaus wird von der französischen Agentur für Cybersicherheit überprüft. Diese gleicht in regelmäßigen Abständen ab, ob die angebotene Identifikationsweise mit den eIDAS-Regularien konform ist.

3.3.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur

Wie im vorherigen Absatz beschrieben, wird die Basisinfrastruktur in gleichen Teilen vom Staat und den privaten Anbietern bereitgestellt. Die Dienste von *FranceConnect* und *FranceConnect+* können im Moment kostenfrei von den Bürger:innen genutzt werden.¹⁴² Allerdings gibt es Überlegungen, dass die Nutzer:innen schon bald für die *FranceConnect+* Services zahlen sollen. Die Verwendung von *FranceConnect* soll weiterhin kostenfrei bleiben.¹⁴³ *FranceConnect* kann als ID-Föderationsmechanismus angesehen werden und soll laut *DINUM* keine Daten zentralisieren.¹⁴⁴

Vom Staat werden nachfolgende Aufgaben zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur übernommen:

¹⁴⁰ RNIPP (2009). Répertoire national d'identification des personnes physiques, verfügbar unter: <https://www.cnil.fr/fr/rnipp-repertoire-national-didentification-des-personnes-physiques-0>.

¹⁴¹ Siret Services (2022). Vérifier une entreprise, verfügbar unter: <https://www.numero-siret.com/>.

¹⁴² DINUM (2022). CGU du service FranceConnect pour les utilisateurs, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/cgu>.

¹⁴³ Karayan, Rapahale (2021). A quoi va servir FranceConnect+, et surtout qui va payer pour l'identité numérique sécurisée?, verfügbar unter: <https://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-va-servir-franceconnect-et-surtout-qui-va-payer-pour-l-identite-numerique-securisee.N1152362>.

¹⁴⁴ Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according>.

- Die Bereitstellung des Netzwerks hinter *FranceConnect* und *FranceConnect+*; die Technologiehoheit obliegt der DINUM selbst
- Die Akkreditierung und kontinuierliches Monitoring der Identitätsanbieter

Von privaten Anbietern werden nachfolgende Aufgaben zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur übernommen:

- Bereitstellung der elektronischen Identifizierungsmittel durch *L'identité numérique La Poste*
- Durchführung des Authentifizierungsverfahren über die App von *L'identité numérique La Poste*
- Die gesammelten Daten werden in Frankreich in den Rechenzentren von *DocaPoste*, der digitalen Tochtergesellschaft der *La Poste* Gruppe, gehostet¹⁴⁵

Die Aufsicht über die Basisinfrastruktur liegt ausschließlich in staatlicher Hand bei der *Agence Nationale de la Sécurité d'Information*.¹⁴⁶ Hierbei wurde innerhalb des geführten Interviews auch darauf hingewiesen, dass noch kein Geschäftsmodell für eIDs von privaten Firmen besteht. Zurzeit stellt die fehlende Möglichkeit, mit privaten eIDs Geld zu verdienen, ein Problem dar.

Im geführten Interview mit der Expertin wurde außerdem darauf verwiesen, dass der Erfolg von *FranceConnect+* ohne Hilfe der französischen Banken geschaffen wurde. So wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass diese in Zukunft eine Rolle beim Erfolg der eID einnehmen könnten.

3.4 Italien

3.4.1 Bestehende eID-Lösungen

Das italienische eID-Ökosystem *SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, das öffentlich-private, italienische System der digitalen Identität, ist eine öffentlich-private Partnerschaft zur Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bürger:innen. Initiiert wurde *SPID* seitens der Regierung von der *l'Agenzia Digitale per l'Italia (AgID)*, der italienischen Digitalisierungsagentur. Die Akkreditierung der privaten Identitätsanbieter liegt bei der *AgID*. In Italien gibt es derzeit zwölf von der *AgID* akkreditierte Identitätsanbieter. Je nach gewähltem Identitätsanbieter, weist das eID-Schema das Vertrauensniveau „hoch“ auf; bei den angebotenen Dienstleistungen kann man sich entweder mit dem Vertrauensniveau „niedrig“, „substanziell“ oder „hoch“ authentifizieren.¹⁴⁷

Dabei erfolgt der Zugang zu den Online-Diensten mit einer von drei Sicherheitsstufen, die der Diensteanbieter auswählt und vom Identitätsanbieter gestellt werden.¹⁴⁸ Diese unterscheiden sich nicht bezüglich der Stärke der Überprüfung der Identität, sondern bezüglich der Stärke

¹⁴⁵ Treilles, Clarisse (2020). *L'Identité numérique La Poste validée par l'ANSSI*, verfügbar unter: <https://www.zdnet.fr/actualites/l-identite-numerique-la-poste-validee-par-l-anssi-39897945.htm>.

¹⁴⁶ La Poste (2022). *Qu'est-ce que l'attestation ANSSI?*, verfügbar unter: <https://aide.lidentitenumérique.laposte.fr/kb/guide/fr/quest-ce-que-lattestation-anssi-2oFMzqAGbp/Steps/233227>.

¹⁴⁷ Europäische Kommission - Republic of Italy (2017): *Notification Form for Electronic Identity Scheme under article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014. SPID-Public System of Digital Identity*, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Italy+-+SPID>.

¹⁴⁸ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). *FAQ – Häufig gestellte Fragen*, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#wie-ist-das-spid-okosystem-aufgebaut>.

der Authentifizierungsinstrumente¹⁴⁹: Die Sicherheitsstufe „niedrig“ ermöglicht den Zugriff auf Online-Dienste über die *SPID*-Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort). Das Niveau „substanziell“, das für Dienste erforderlich ist, die ein höheres Maß an Sicherheit erfordern, ermöglicht den Zugriff über *SPID*-Anmeldeinformationen und die Generierung eines temporären einmaligen Zugangscodes oder die Verwendung einer mit *SPID*-verknüpften App. Die Sicherheitsstufe „hoch“ benötigt neben den *SPID*-Anmeldeinformationen noch die Verwendung von zusätzlichen Sicherheitslösungen (z.B. Smartcards), die vom jeweiligen Identitätsanbieter bereitgestellt werden.¹⁵⁰

Vergleichbar mit dem französischen eID-Ökosystem, unterscheidet das *SPID*-Ökosystem drei Akteure:¹⁵¹

- **Identitätsanbieter** verwalten die digitalen Identitäten. Identitätsanbieter sind private Einrichtungen, die von der AgID für die Erstellung und Verwaltung der digitalen Identitäten von Nutzer:innen akkreditiert sind
- **Diensteanbieter** sind öffentliche oder private Organisationen, die den Nutzer:innen über deren digitale Identität Zugang zu ihren Online-Diensten anbieten
- **Nutzer:innen** (Bürger:innen und Unternehmen), die über eine eigene, von einem oder mehreren Anbietern zertifizierte digitale Identität verfügen, um auf die Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung und der teilnehmenden privaten Anbieter zuzugreifen

Eine Besonderheit des italienischen eID-Modells ist die große Anzahl von Identitätsanbietern. Derzeit verfügen, wie oben erläutert, zwölf Identitätsanbieter über eine Akkreditierung seitens der AgID. Weiterhin gab es einen rasanten Anstieg der Nutzungszahlen elektronischer Identitäten. Im Oktober 2020 besaßen 22% der italienischen Bürger:innen eine eID. Ein Jahr später, im Oktober 2021, waren es bereits 43%.¹⁵² Im geführten Expert:inneninterview im Mai 2023, wurde das Ziel einer Nutzung von *SPID* durch 80% der italienischen Bürger:innen bis zum Jahr 2026 angegeben.

SPID ist eine Once-Only Lösung, mit der die Nutzer:innen auf alle Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung mit einer einzigen digitalen Identität zugreifen können. Die Identität besteht aus Benutzername und Passwort und kann von Computern, Tablets und Smartphones aus verwendet werden. Im Jahr 2020 hatten mehr als 7.000 öffentliche Verwaltungen und Gremien und mehr als 15 Millionen Bürger:innen beschlossen, von *SPID* Gebrauch zu machen.¹⁵³

Um sich für *SPID* zu registrieren, muss man über 18 Jahre alt sein, über ein italienisches Ausweisdokument und eine Sozialversicherungskarte oder Steueridentifikationsnummer, eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer verfügen. Zur Registrierung muss man folgende drei Schritte durchlaufen:

- Auswahl einer der zwölf Identitätsanbietern und Besuch deren Website
- Über die Website die Registrierung abschließen

¹⁴⁹ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). *SPID – General Information*, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

¹⁵⁰ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). *Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?*, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

¹⁵¹ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). *Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?*, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

¹⁵² Namirial (2021). *Aktueller Status der Nutzung digitaler Identitäten in Italien*, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/de/nutzung-digitale-identitaeten-italien-status-ende-2021/>.

¹⁵³ Europäische Kommission (2021). *Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy*, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

- Verifizierung durchführen, entweder in Person, via Webcam, mit dem elektronischen Personalausweis, via Audio und Video-Authentifizierung per Banküberweisung, der digitalen Signatur oder der Bürgerkarte

Derzeit werden Leitlinien erarbeitet, sodass sich Minderjährige auch für *SPID* registrieren und die damit verbundenen Online-Dienste nutzen können.¹⁵⁴

3.4.2 Historischer Kontext

Die *carta d'identità elettronica* (CIE), der italienische elektronische Personalausweis, wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen. Zuerst wurde das eID-Projekt in zwei Testphasen erprobt, bevor es im ganzen Land umgesetzt und der elektronische Personalausweis an alle Bürger:innen älter als 15 Jahre ausgestellt wurde. Von April 2017 bis Dezember 2018 haben alle italienischen Gemeinden das CIE-System aktiviert. Der italienische Personalausweis komplementiert das *SPID*-Projekt.¹⁵⁵

Die Arbeit an *SPID* begann im Jahr 2013 und wurde maßgeblich von dem italienischen Abgeordneten Stefano Quintarelli geprägt¹⁵⁶, der zu einem späteren Zeitpunkt auch Präsident der *AgID* wurde. *SPID* wurde 2013 schon in die italienische Gesetzgebung eingeführt, mit dem Gesetzesdekret Nr. 69. Somit ist die Handhabung zu *SPID* im *Codice della Amministrazione Digitale, Italian Legislative Decree no. 82* vom 07. März 2005 verankert. Im Jahr 2014 wurden die technischen Spezifikationen durch das Dekret des Premierministers vom 24. Oktober 2014 erlassen.¹⁵⁷ Es folgten die Durchführungsbestimmungen, die von der *AgID* erlassen wurden. Das System wurde im Januar 2016 mit dem Eintritt der ersten drei Identitätsanbieter (*Telecom, InfoCert* und *Poste Italiane*)¹⁵⁸ in Betrieb genommen, gefolgt von weiteren fünf Providern.¹⁵⁹

Italien ist mit *SPID* Teil eines eIDAS-Knoten, zusammen mit Belgien, Estland, Griechenland, Spanien und Schweden.¹⁶⁰ Italienische Staatsbürger:innen haben Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung von diesen Ländern.¹⁶¹

Im Januar 2020 gab es mehr als 5,7 Millionen *SPID*-Identitäten, elf aktive digitale Identitätsprovider und mehr als 4.000 aktive Verwaltungen.¹⁶²

Im Februar 2021 wurde der *Semplificazioni decree*, wörtlich übersetzt die Vereinfachungsverordnung, beschlossen, in dem alle öffentlichen Körperschaften verpflichtet werden, *SPID* und den elektronischen Personalausweis als einzige Anmeldedaten zu

¹⁵⁴ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

¹⁵⁵ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

¹⁵⁶ Quintarelli, Stefano (2013). Verso un framework per l'identità digitale – Agenda Digitale, verfügbar unter: <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/quintarelli-verso-un-framework-per-l-identita-digitale/>.

¹⁵⁷ Repubblica Italiana (2014). Decreti Presenziali. Serie generale n.285, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Italy+-+SPID?preview=/62885733/65972475/L.2%20-%20DPCM%2024%20ottobre%202014%20\(IT\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Italy+-+SPID?preview=/62885733/65972475/L.2%20-%20DPCM%2024%20ottobre%202014%20(IT).pdf).

¹⁵⁸ OECD-OPSI (2016). SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale), verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

¹⁵⁹ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

¹⁶⁰ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Nodo eIDAS Italiano, verfügbar unter: <https://github.com/AgID/eidas-italian-node>.

¹⁶¹ Agenzia per l'Italia Digitale (n.d.) The Italian eIDAS-Node, verfügbar unter: <https://www.eid.gov.it/nodo-eidas-italiano#:~:text=What%20is%20the%20Italian%20eIDAS-Node%3F%20The%20Italian%20eIDAS-Node.to%20increase%20the%20efficiency%20of%20cross-border%20digital%20transactions.>

¹⁶² Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

verwenden. Zudem wird in der Verordnung veranlasst, dass die öffentlichen Körperschaften all ihre digitalen Verwaltungsdienstleistungen über *SPID* zugänglich machen.¹⁶³ Private Dienstleister können ihre Dienstleistungen über *SPID* zugänglich machen, sind aber nicht verpflichtet, dies zu tun.¹⁶⁴

3.4.3 Rollen und Akteure

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu allen beteiligten Akteuren und deren Rollen und Aufgaben im *SPID*-System. Die zwei Akteure und deren Rolle und Aufgaben werden in den nachfolgenden Abschnitten näher beleuchtet.

Tabelle 6: *SPID* – Akteure und deren Rollen und Aufgaben

Akteure	Rollen und Aufgaben
<i>Agenzia per l'Italia Digitale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akkreditiert die privaten Identitätsprovider • Führt das Authentifizierungsverfahren durch • Aufsichtsorgan für <i>SPID</i>
Private Identitätsanbieter Mit Sicherheitsniveau Hoch:	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt elektronische Identifizierungsmittel aus • Tragen einen Großteil der Wartungskosten des <i>SPID</i>-Systems
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Register S.p.A.</i>¹⁶⁵ • <i>Sielte S.p.A.</i>¹⁶⁶ • <i>Poste Italiane S.p.A.</i>¹⁶⁷ • <i>Aruba PEC S.p.A.</i>¹⁶⁸ • <i>Etna Hitech S.C.p.A.</i>¹⁶⁹ 	
Mit Sicherheitsniveau Substanziell:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Namirial S.p.A.</i>¹⁷⁰ • <i>Telecom Italia</i>¹⁷¹ • <i>Lepida S.p.A.</i>¹⁷² • <i>Intesa S.p.A.</i>¹⁷³ • <i>InfoCert S.p.A.</i>¹⁷⁴ 	

¹⁶³ N26 (2021). What is *SPID*, and how do I request one?, verfügbar unter: <https://n26.com/en-it/blog/how-to-request-spid#:~:text=When%20you%20have%20all%20the%20necessary,and%20to%20register%20on%20their%20site.t ext=When%20you%20have%20all,register%20on%20their%20site.&text=have%20all%20the%20necessary,and %20to%20register%20on;>

¹⁶⁴ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das *SPID*-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

¹⁶⁵ Register (2022). *SPID* – La tua Identità Digitale, verfügbar unter: <https://www.register.it/spid/>.

¹⁶⁶ Sielte (2022). La tua identità digitale, verfügbar unter: <https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx>.

¹⁶⁷ Poste italiane (2022). PostelD abilitato a *SPID*, verfügbar unter: <https://posteid.poste.it/>.

¹⁶⁸ Aruba PEC (2022). *SPID* – Richiedi Aruba ID, verfügbar unter: <https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx>.

¹⁶⁹ EtnaID (2023). Ihr *Spid* – komplett mit einem Klick, verfügbar unter: <https://www.etnaid.it/>

¹⁷⁰ Namirial (2022). Il Sistema di Identificazione del Futuro, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/it/identita-digitale/identita-elettronica/>.

¹⁷¹ Telecom Italia (2022). *SPID* – Attiva l'Identità Digitale TIM id, verfügbar unter: <https://www.trusttechnologies.it/spid>.

¹⁷² Lepida (2022). LepidaID: il tuo gestore di Identità Digitale, verfügbar unter: <https://id.lepida.it/>.

¹⁷³ Intesa (2022). Semplice come "Accedi con *SPID*", verfügbar unter: <https://www.intesa.it/onboarding-con-spid/>.

¹⁷⁴ InfoCert (2022). Con *SPID* la PA semplifica l'accesso ai propri servizi per I cittadini, verfügbar unter: <https://www.infocert.it/pubblica-amministrazione/identita-digitale/>.

Akteure	Rollen und Aufgaben
<ul style="list-style-type: none"> • <i>TeamSystem S.p.A.</i>¹⁷⁵ 	

Quelle: Agenzia per l'Italia Digitale (2022)¹⁷⁶

Agenzia per l'Italia Digitale

Die *AgID* – die italienische Digitalagentur – wurde 2012 gegründet. Diese Regierungsbehörde ist für die Umsetzung der italienischen Digitalen Agenda verantwortlich, die 2014 verabschiedet worden ist und ein besonderes Augenmerk auf sichere digitale Identitäten legt.¹⁷⁷ Die *AgID* unterstützt öffentliche Verwaltungen beim effektiven Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik und der Verbesserung der Qualität der gebotenen Online-Services.¹⁷⁸ Gemäß Artikel 4 des Gesetzesdekrets 69/2013 verantwortet die *AgID* die Umsetzung von *SPID* auf nationaler Ebene, indem sie Vorschriften erlassen kann. Neben *SPID* verantwortet die *AgID* unter anderem auch die Entwicklung des nationalen Personenstandsregisters, der Gesundheitsakte und der *eRechnung*.¹⁷⁹

Private Identitätsanbieter

Die Nutzung von *SPID* ist für Privatpersonen meist kostenfrei. Je nach gewählter Authentifizierungsmethode müssen die Nutzer:innen aber eine Registrierungsgebühr von bis zu 20€ zahlen. Unternehmen müssen für *SPID Professional* eine Jahresnutzungsgebühr zwischen 35 und 40€ zahlen.¹⁸⁰

Eine *SPID*-Identität schließt eine andere *SPID*-Identität nicht aus. Eine einzelne Person kann mehr als eine *SPID*-Identität besitzen. Dies bedeutet, dass eine *SPID*-Identität verwendet werden kann, um eine andere *SPID*-Identität zu erhalten, auf gleichem oder niedrigerem Sicherheitsniveau, solange der ID-Anbieter derselbe ist.¹⁸¹

3.4.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur

Wie im vorherigen Absatz beschrieben, wird die Basisinfrastruktur vom Staat und den privaten Anbietern bereitgestellt.

Je nach gewähltem Identitätsanbieter ist die Nutzung von *SPID* meist kostenlos, es gibt aber auch Identitätsanbieter, bei denen man für die Nutzung zahlen muss.¹⁸² Der Identitätsanbieter *Telecom Italia* zum Beispiel veranschlagt für die Nutzung der *TIM ID Citizen* eine

¹⁷⁵ TeamSystem (2021). TeamSystem ID abilitato Spid: l'identita digitale per te e la tua attivita professionale, verfügbar unter: <https://www.teamsystem.com/store/spid/>.

¹⁷⁶ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das *SPID*-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

¹⁷⁷ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

¹⁷⁸ OECD-OPSI (2016). *SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

¹⁷⁹ OECD-OPSI (2016). *SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

¹⁸⁰ Telecom Italia (2022). Cosa E' TIM id, verfügbar unter: <https://spid.tim.it/tim-id-portal/#!>.

¹⁸¹ Agenzia per l'Italia digitale (2017). *SPID – General Information*, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

¹⁸² N26 (2021). What is *SPID*, and how do I request one?, verfügbar unter: <https://n26.com/en-it/blog/how-to-request-spid#:~:text=When%20you%20have%20all%20the%20necessary,and%20to%20register%20on%20their%20site.&text=When%20you%20have%20all,register%20on%20their%20site.&text=have%20all%20the%20necessary,an d%20to%20register%20on.>

Nutzungsgebühr von 19,90€ pro Jahr.¹⁸³ Ein Großteil der Identitätsanbieter veranschlagt allerdings keine Jahresnutzungsgebühr für Bürger:innen, sondern nur für die Unternehmens-ID. Für die öffentliche Verwaltung ist es kostenfrei, ihre Verwaltungsdienstleistungen über SPID anzubieten. Die Kosten im Zusammenhang mit der Wartung des SPID-Dienstes werden von den Identitätsanbietern getragen.¹⁸⁴ Im Allgemeinen werden die Kosten im Wesentlichen von der Privatwirtschaft getragen. Der interviewte Experte führt dies noch aus: Die Identitätsanbieter zahlen für jede Authentifizierung. Anfänglich war dies kostenfrei, jedoch kam es zu einer Änderung des Geschäftsmodells. In den letzten Jahren konnten die Identitätsanbieter nicht viel mit ihren zur Verfügung gestellten Dienstleistungen verdienen. Das Geschäftsmodell stellt laut des Experten die größte Herausforderung dar. Es basiert auf über 100 privaten Diensteanbietern und Kund:innen, welche für die Authentifizierung zahlen. Öffentliche Dienste tragen keine Kosten. Hier wird an einer Transformation von SPID zur Wallet gearbeitet, welche auch die neusten technischen Anforderungen erfüllt. Dabei erschweren die Implikationen, die eine Wallet mit sich bringt, wie die Anonymität der Nutzer:innen, diese Transformation.

SPID basiert auf dem *SAML 2.0-Standard*. Die Verwendung dieses Standards ermöglicht ein domänenübergreifendes Single Sign-On.

Vom Staat werden nachfolgende Aufgaben zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur übernommen:¹⁸⁵

- Bereitstellung des elektronischen Personalausweises
- *AgID* akkreditiert die SPID-Identitätsanbieter und entscheidet nach einem Regelwerk, ob neue ID- Provider zugelassen werden
- Stellt das Authentifizierungsverfahren mittels Single Sign-On
- *AgID* überwacht die Handlungen der Identitätsanbieter und die gesamte SPID-Infrastruktur

Von privaten Anbietern werden nachfolgende Aufgaben zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur übernommen:¹⁸⁶

- Wartung der eigenen *SPID*-Infrastruktur
- Entscheidung über die angebotenen Dienstleistungen, die sie über *SPID* bereitstellen und die damit verbundenen Sicherheitsniveau und Authentifizierungsmöglichkeiten für Sicherheitsniveau „hoch“
- Wahl des Kostenschemas für ihre angebotenen Dienstleistungen

Die Aufsicht über die Basisinfrastruktur liegt ausschließlich in staatlicher Hand bei der *AgID*. Die Einhaltung der Datenverarbeitungsregeln wird von der *AgID* und dem *Garante per la protezione dei dati personali*, dem Garanten für den Schutz personenbezogener Daten, verantwortet.¹⁸⁷

¹⁸³ Telecom Italia (2022). Cosa E' TIM id, verfügbar unter: <https://spid.tim.it/tim-id-portal/#/>.

¹⁸⁴ OECD-OPSI (2016). SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale), verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

¹⁸⁵ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

¹⁸⁶ OECD-OPSI (2016). SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale), verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

¹⁸⁷ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>; Garante per la protezione dei dati personali (2016). SPID – I pareri del Garante, verfügbar unter: <https://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5657277>.

Die Nutzung von *SPID* ist wie folgt strukturiert.¹⁸⁸ Zunächst versucht der:die Nutzer:in auf einen vom Diensteanbieter angebotenen Service zuzugreifen. Der Diensteanbieter sendet daraufhin eine Anfrage an den Browser des:der Benutzer:in mit einer direkten Anfrage zur Authentifizierung beim Identitätsanbieter. Die Anfrage gibt die nötigen Anmeldeinformationen an, die für den Zugriff auf den Online-Service erforderlich sind. Er sendet außerdem eine Liste der benötigten Attribute. Der Identitätsanbieter fährt mit der Authentifizierung des:der Benutzer:in fort. Ist die Authentifizierung des:der Benutzer:in abgeschlossen, schickt der Identitätsanbieter die signierte Antwort an den Browser des:der Benutzer:in zurück. Diese beinhaltet das Vertrauensniveau der überprüften digitalen Identität und mit der Zustimmung des:der Benutzer:in die erforderlichen Attribute. Der Browser des:der Benutzer:in leitet schlussendlich die vom Identitätsanbieter empfangene Antwort an den Diensteanbieter weiter.

SPID verursacht für die öffentliche Verwaltung keine Kosten, diese werden hauptsächlich von den Identitätsanbietern getragen.¹⁸⁹

3.5 Österreich

3.5.1 Bestehende eID-Lösungen

Das von Österreich bei der EU-Kommission notifizierte eID-System trägt den Namen *ID Austria*. Das Vertrauensniveau des *ID Austria*-Systems ist als „hoch“ eingestuft.¹⁹⁰ Als *Mobile-Only-Lösung* ist die 2021 angelaufene *ID Austria* die Weiterentwicklung der österreichischen Handysignatur, welche besonders während der Covid-19 Pandemie und der Einführung des Grünen Passes Andrang erfuhr.

Initiator der *ID Austria* ist die österreichische Regierung. Die *ID Austria* war zunächst im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) angesiedelt. Seit der Auflösung des BMDW im Juli 2022 wurden die Themen Digitalisierung/E-Government an das Bundesministerium für Finanzen (BMF) übertragen.¹⁹¹ Die *ID Austria* wird nun in Zusammenarbeit vom BMF und dem Bundesministerium für Inneres (BMI) bereitgestellt.¹⁹²

Um die *ID Austria* nutzen zu können, müssen die Nutzer:innen folgende Voraussetzungen erfüllen:¹⁹³

- Mindestalter von 14 Jahren
- Besitz eines Smartphones mit der App *Digitales Amt* (alternativ kann die *ID Austria* auch mit einem FIDO-Sicherheitsschlüssel registriert und verwendet werden)
- Aktivierte Gesichtserkennung/Iriserkennung (z.B. Face ID) bzw. Fingerabdruck (z.B. Touch ID) auf dem Smartphone
- Abgeschlossene Registrierung bei einer Behörde zur Identitätsfeststellung

¹⁸⁸ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). *SPID – General Information*, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

¹⁸⁹ OECD-OPSI (2016). *SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

¹⁹⁰ Europäische Kommission (2022). *Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS Austria*, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Austria>.

¹⁹¹ Bundeskanzleramt (2022). *Bundesministerien*, verfügbar unter: <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/bundesministerien.html>.

¹⁹² Bundesministerium für Finanzen (2022). *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

¹⁹³ Bundesministerium für Finanzen (2022). *FAQ: Allgemeines zu ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>.

ID Austria kann nur über die App *Digitales Amt* mit einem Tablet oder Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem genutzt werden.¹⁹⁴ Um sich bei *ID Austria* zu registrieren gibt es jedoch mehrere Möglichkeiten. Dabei erfordert jede Art der Registrierung den Besuch einer Behörde zur Identitätsfeststellung. Die Registrierung kann dann mit einem Mobiltelefon per Online-Vorregistrierung, per App *Digitales Amt* oder per SMS-TAN erfolgen. Wird beim Besuch der Registrierungsbehörde kein Smartphone verwendet, kann die Registrierung per SMS-TAN und FIDO-Sicherheitsschlüssel oder mit einer Post-TAN per Rückscheinbrief (RSa) erfolgen. Die Registrierung wird immer über die App *Digitales Amt* abgeschlossen.¹⁹⁵

Die *ID Austria* wurde einem zweistufigen Verfahren eingeführt. Im Zeitraum von Januar 2021 bis Herbst 2022 fand eine sogenannte *Pilotphase* statt, in der sich Nutzer:innen nur bei ausgewählten Registrierungsbehörden registrieren konnten. Diese Pilotphase war der Testlauf für die neuen Systeme. *ID Austria* stimmt mit eIDAS 1.0 überein und die Übereinstimmung mit den künftigen europäischen Entwicklungen der eIDAS 2.0 wird ebenfalls vorbereitet.¹⁹⁶

Nach Ende der Pilotphase ist für die Nutzung von behördlichen Services eine *ID Austria* erforderlich.¹⁹⁷ Zu den bislang verfügbaren 200 Anwendungen der *ID Austria* gehören unter anderem der *Digitale Behördenservice*, die *Elektronische Unterschrift*, das *Elektronische Postamt* sowie *Digitale Ausweise* (vgl. die folgende Abbildung).

Abbildung 5: Services der ID Austria

¹⁹⁴ Bundesministerium für Finanzen (2022). FAQ: Technische Ausrüstung bzw. Hardware, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/technische-ausruestung-hardware.html>

¹⁹⁵ Bundesministerium für Finanzen (2022). Registrierungsübersicht, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsuebersicht.html>

¹⁹⁶ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

¹⁹⁷ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der ID Austria und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html#:~:text=Nach%20Ende%20der%20Pilotphase%20steht%20ID%20Austria%20allen,die%20Nutzung%20beh%C3%B6rdlicher%20Services%20eine%20ID%20Austria%20erforderlich.>

Quelle: BMDW (2022)¹⁹⁸

Die *Digitalen Behördenservices* können entweder mit der App *Digitales Amt* oder über die Website www.oesterreich.gv.at genutzt werden.¹⁹⁹ Zu den verfügbaren Diensten gehören beispielsweise die Änderung des Hauptwohnsitzes, Services rund um Schwangerschaft und Geburt (u.a. Beantragung einer Geburtsurkunde) oder die Beantragung einer Wahlkarte. Darüber hinaus gelangt man über die Website www.oesterreich.gv.at auf weitere E-Government-Plattformen, welche auch mit der *ID Austria* genutzt werden können. Hierzu zählen beispielsweise *JustizOnline* und *FinanzOnline*.²⁰⁰

Mit der *Elektronischen Unterschrift* ist es möglich, digitale Dokumente online zu unterschreiben. Die *Elektronische Unterschrift* ist der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt und kann beispielsweise genutzt werden, um Verträge, Rechnungen, Kündigungen sowie weitere Formulare (im PDF-Format) rechtssicher elektronisch zu unterschreiben und weiterzuleiten. Sie ist europaweit einsetzbar. Das *Elektronische Postamt* ermöglicht es Nutzer:innen, behördliche Dokumente in digitaler Form, statt per postalischer Zusendung in Papierform zu empfangen.²⁰¹

Ab Herbst 2022 ist *ID Austria* zudem die Basis zur *digitalen Ausweisplattform*. Seitdem können Nutzer:innen der *ID Austria* damit ihre Ausweisdokumente (u.a. Führerschein, Zulassungsschein) in digitaler Form auf ihrem Smartphone vorweisen.²⁰² Nutzer:innen müssen sich zunächst auf der App *Digitales Amt* mit ihrer *ID Austria* mit Vollfunktion anmelden. Daraufhin benötigen Nutzer:innen die App *eAusweise*. Nach erfolgreicher Aktivierung, welche biometrisch per Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung erfolgen kann, können nun gültige Ausweise in der App hochgeladen werden. Diese Ausweise können dann per QR-Code, zum Beispiel in einer Verkehrskontrolle, geprüft werden.²⁰³

Die *ID Austria* kann momentan nur für behördliche Dienste genutzt werden. Eine Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten auf privatwirtschaftliche Angebote ist in Planung.²⁰⁴

Der im Rahmen der Kurzstudie interviewte Experte verwies in einem Interview im Mai 2023 darauf, dass die Beteiligung an der Nutzung von *ID Austria* nicht verpflichtend sei. Analoge Möglichkeiten bleiben weiterhin parallel bestehen. Zahlen aus dem Juni 2022 belegen, dass zu diesem Zeitpunkt in Summe 3,1 Millionen Österreicher:innen die Handy-Signatur oder *ID Austria* nutzten.²⁰⁵ Aktuellere Zahlen waren noch nicht verfügbar.

¹⁹⁸ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres (2022). Sicher.Digital.Persönlich., verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

¹⁹⁹ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html#:~:text=Nach%20Ende%20der%20Pilotphase%20steht%20ID%20Austria%20allen,die%20Nutzung%20beh%C3%B6rdlicher%20Services%20eine%20ID%20Austria%20erforderlich..>

²⁰⁰ Bundesministerium für Finanzen (n.d.). Services, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/oeservices.html>.

²⁰¹ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

²⁰² Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

²⁰³ Bundesministerium für Finanzen (2022). Der digitale Führerschein: Mein erster eAusweis, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/eausweise.html>.

²⁰⁴ Bundesministerium für Finanzen (2022). Der digitale Führerschein: Mein erster eAusweis, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/eausweise.html>.

²⁰⁵ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

3.5.2 Historischer Kontext

In diesem Abschnitt werden die Meilensteine im Entwicklungsprozess eines nationalen elektronischen Identitätsmanagementsystems in Österreich beschrieben. Zu den Meilensteinen zählen die *Bürgerkarte*, die *Handy-Signatur* und die *ID Austria*.

Die Einführung der sogenannten *Bürgerkarte* im Jahr 2003 war der erste wesentliche Schritt hin zu einer nationalen eID-Lösung und bot die Grundlage für die nachfolgenden Weiterentwicklungen.²⁰⁶ Die Bürgerkartenfunktionalität konnte zum Zeitpunkt ihrer Einführung nur auf entsprechenden Chipkarten aufgebracht werden. Dazu zählten unter anderem die *e-Card* oder die *A-Trust-Karte*.²⁰⁷ Der Funktionsumfang der *Bürgerkarte* umfasste die rechtsgültige elektronische Unterschrift sowie die eindeutige Identifizierung und Authentifizierung bei Diensteanbietern zur Nutzung ihrer Services.²⁰⁸ Ein Nachteil der *Bürgerkarte* als Chipkarte war, dass die Nutzung der *Bürgerkarte* die lokale Installation und den Betrieb eines Kartenlesegeräts erfordert, sowie die Installation der Software-Bürgerkartenumgebung notwendig war.²⁰⁹

Dieser Nachteil wurde durch die Einführung der *Handy-Signatur* im Jahr 2009 behoben.²¹⁰ Die *Handy-Signatur* hat den gleichen Funktionsumfang wie die chipkartenbasierte *Bürgerkarte*, kommt aber ohne lokale Hard- und Softwareinstallationen am eigenen PC aus.²¹¹ Nachteil der *Handy-Signatur* war, dass sie nicht für sogenannte *Mobile-Only-Lösungen* geeignet war. Bei *Mobile-Only-Lösungen* ist das Smartphone die einzige Benutzerschnittstelle zum Diensteanbieter. Die *Handy-Signatur* benötigt aus Sicherheitsgründen immer die Verwendung von zwei unabhängigen Endgeräten (also beispielweise PC/Laptop und Mobiltelefon).²¹²

Mitte 2016 wurde die *Handy-Signatur-App*, eine optionale Erweiterung der bestehenden *Handy-Signatur*, eingeführt.²¹³ Die *Handy-Signatur-App* führte das *speed-sign-Verfahren* ein, d.h. Nutzer:innen müssen für den zweiten Faktor der Authentifizierung nicht mehr eine TAN aus einer SMS abtippen (SMS-TAN), sondern können stattdessen mit ihrer Smartphone-Kamera einen QR-Code abscannen.²¹⁴

Im März 2019 wurde die App *Digitales Amt* eingeführt.²¹⁵ Seitdem ist es möglich, die *Handy-Signatur* mittels *Digitales Amt-App* auf dem Smartphone zu nutzen. Zur Aktivierung der App wird ein zweites elektronisches Endgerät (Laptop, PC, Tablet) benötigt. Zur Nutzung und

²⁰⁶ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

²⁰⁷ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2017). Broschüre „Behörden im Netz - Das österreichische E-Government ABC“, verfügbar unter: [E-Government-ABC \(bmaw.gv.at\)](https://www.bmaw.gv.at/E-Government-ABC).

²⁰⁸ A-SIT Plus GmbH (2021). *Handy-Signatur & Bürgerkarte – Der digitale Ausweis*, verfügbar unter: <https://www.buergerkarte.at/anwendungen-karte.html>.

²⁰⁹ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

²¹⁰ Bundesministerium für Finanzen (n.d). Die Bürgerkarte, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Digitales-Oesterreich/Die-Buergerkarte.html>

²¹¹ Bundesministerium für Finanzen (n.d). Die Bürgerkarte, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Digitales-Oesterreich/Die-Buergerkarte.html>.

²¹² A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

²¹³ Bundesministerium für Finanzen (n.d). Die Bürgerkarte, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Digitales-Oesterreich/Die-Buergerkarte.html>.

²¹⁴ A-Trust GmbH (n.d.). *A-Trust Signatur App Verknüpfung*, verfügbar unter: <https://www.handy-signatur.at/mobile/TanAppUpgrade/#:~:text=Die%20Handy%2DSignatur%20App%20ist,auf%20den%20angezeigten%20QR%2DCode>.

²¹⁵ Pichler, Georg (2021). „Digitales Amt“: Wenn der Amtsschimmel am Handy wiehert, verfügbar unter: <https://www.derstandard.de/story/2000127427902/digitales-amt-wenn-der-amtsschimmel-am-handy-wiehert>.

Aktivierung der *Digitales Amt-App* ist ein Fingerabdruck (Fingerprint, Touch-ID) oder die Gesichtserkennung (Face-ID) notwendig.²¹⁶

Im Januar 2021 wurde die *ID Austria* – zunächst im Pilotbetrieb in ausgewählten Registrierungsbehörden – eingeführt. Mithilfe der App *Digitales Amt* können Nutzer:innen mit der *ID Austria* ihre Identität digital nachweisen.²¹⁷ Im Gegenteil zu den vorherigen Lösungen ist die *ID Austria* als *Mobile-Only-Lösung* geeignet, d.h. es besteht keine Notwendigkeit zur Nutzung zweier separater Endgeräte mehr.²¹⁸

Laut Aussagen des interviewten Experten ist die Entwicklung eines Nachfolgers der *Handy Signatur* auch aufgrund neuer EU-Richtlinien nötig gewesen. Zusätzlich führt die Entwicklung der EU *Digital Identity Wallet* zu weiteren zukünftigen Anpassungen der EU-Richtlinien, die auch von der *ID Austria* beachtet werden müssen. Statt die Fertigstellung der EU *Digital Identity Wallet*, und somit die neuen EU-Richtlinien, abzuwarten, haben sich die Entwickler:innen der *ID Austria* dazu entschieden, die *ID Austria* auszurollen und Anpassungen im Nachhinein vorzunehmen, so der interviewte Experte. Somit befindet sich die *ID Austria* laut des Experten noch in einer Pilotenphase.

3.5.3 Rollen und Akteure

Das österreichische eID-Ökosystem basiert auf dem Staat als primärer Identitätsanbieter. Die in der folgenden Tabelle dargestellten sieben Akteure und deren Rolle und Aufgaben werden in den nachfolgenden Abschnitten näher beleuchtet.

Tabelle 7: ID Austria - Akteure und deren Rollen und Aufgaben

Akteure	Rollen und Aufgaben
<i>ID Austria</i>	<ul style="list-style-type: none"> Zentraler Identitätsanbieter
BMF	<ul style="list-style-type: none"> Verantwortet die <i>ID Austria</i>
BMI	<ul style="list-style-type: none"> Akkreditierung der Service-Provider (hält dazu das Stammzahlenregister vor) Stellt die technische Infrastruktur für die Registrierung der Nutzer:innen bei der <i>ID Austria</i> (Registrations-Domain)
Registrierungsbehörde	<ul style="list-style-type: none"> Feststellung der Identität der Bürger:innen
Bundesrechenzentrum (BRZ)	<ul style="list-style-type: none"> Technischer Umsetzungspartner der <i>ID Austria</i>
<i>A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH</i>	<ul style="list-style-type: none"> Vertrauensdiensteanbieter
<i>A-SIT Plus GmbH</i>	<ul style="list-style-type: none"> Zentrum für IT-Sicherheit

²¹⁶ Bundesministerium für Finanzen (n.d). Die Bürgerkarte wird zur *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Digitales-Oesterreich/Die-Buergerkarte.html>.

²¹⁷ Bundesministerium für Finanzen (2022). FAQ: Allgemeines zu *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>.

²¹⁸ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Endnutzer:innen, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/12/ID-Austria-Whitepaper-fuer-EndanwenderInnen.docx.pdf>.

Akteure	Rollen und Aufgaben
	<ul style="list-style-type: none"> • Stellt technische Informationen zur <i>ID Austria</i> bereit und berät <i>ID Austria</i>

Quelle: Europäische Kommission (2022)²¹⁹

ID Austria

Die *ID Austria* fungiert als zentraler Identitätsanbieter und bearbeitet in dieser Rolle Authentifizierungsanfragen von Diensteanbietern. Erreicht die *ID Austria* eine Authentifizierungsanfrage eines Diensteanbieters, so gibt sie Attribute dieser konkreten Person an den Diensteanbieter heraus. Momentan wird ein *Minimal Data Set* herausgegeben, welches Namen, Geburtsdatum sowie das bereichsspezifische Personenkennzeichen umfasst.²²⁰

Die *ID Austria* ist im Besitz der Datenhoheit und der Infrastruktur.²²¹ Diensteanbieter können sich direkt mittels SAML2 oder OIDC an das *ID Austria* System ankoppeln.²²²

BMF

Das BMF hat Mitte Juli 2022 das Thema Digitalisierung und E-Government vom mittlerweile aufgelösten BMDW übernommen und ist seitdem zuständig für die *ID Austria*.²²³

BMI

Das BMI fungiert als Umsetzungspartner für die *ID Austria*.²²⁴ Das BMI übernimmt die Registrierung und Akkreditierung der Diensteanbieter. Diensteanbieter, die an die *ID Austria* angeschlossen werden möchten, müssen sich in einem zweistufigen Prozess zunächst registrieren und dann akkreditieren lassen. Im Registrierungsprozess werden technische und organisatorische Daten zum Diensteanbieter abgefragt. Daraufhin folgt eine Prüfung der angegebenen Daten durch das BMI und gegebenenfalls die erfolgreiche Akkreditierung des Diensteanbieters.²²⁵

Weiterhin ist das BMI in die Registrierung der Nutzer:innen involviert. Nutzer:innen der *ID Austria* registrieren ihre *ID Austria* in einer der zuständigen Registrierungsbehörden. Die technische Komponente, die sogenannte Registrierungs-Domain, wird hierbei vom BMI bereitgestellt.²²⁶ Zudem ist im BMI das Zentrale Melderegister (ZMR) eingerichtet. Das ZMR ist ein Register des öffentlichen Sektors, das sich aus Informationen der Meldebehörden, Standesämter und Staatsbürgerschaftsstellen speist. Registriert werden Personenmerkmale

²¹⁹ Europäische Kommission (2022). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS Austria, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Austria>.

²²⁰ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2022). Anfragebeantwortung zu der schriftlichen Anfrage (10280/J) betreffend *ID Austria*, verfügbar unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_10037/index.shtml

²²¹ KPMG, Bitkom e.V. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

²²² *ID Austria* (n.D). MOA E-ID Proxy, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/anbindung/migration/>.

²²³ Bundesrechenzentrum GmbH (2022). Das technische System hinter dem digitalen Führerschein, verfügbar unter: <https://www.brz.gv.at/presse/technische-system-digitaler-fuehrerschein.html>.

²²⁴ Bundesrechenzentrum GmbH (2022). Das technische System hinter dem digitalen Führerschein, verfügbar unter: <https://www.brz.gv.at/presse/technische-system-digitaler-fuehrerschein.html>.

²²⁵ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

²²⁶ Theuermann, Kevin; Zefferer, Thomas; Tauber, Arne. (2021). *ID Austria* - Technisches Whitepaper – Hintergrundinformationen, verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/356470815_ID_Austria_-_Technisches_Whitepaper_-_Hintergrundinformationen.

(u.a. Vorname, Name, Geburtsdatum) sowie eine eindeutig zugewiesene ZMR-Zahl. Die ZMR-Zahl bildet die Grundlage für die Berechnung der Stammzahl, die von der Stammzahlenregisterbehörde mithilfe eines nur ihr bekannten kryptografischen Verfahrens vorgenommen wird. Zur Identifizierung der Bürger:innen bei Diensteanbietern wird jedoch nicht direkt die Stammzahl verwendet, sondern ein so genanntes bereichsspezifisches Personenkennzeichen abgeleitet und als eindeutiger Identifikator genutzt.²²⁷

Registrierungsbehörde

In der derzeitigen Pilotphase (Stand: Mai 2023) der *ID Austria* können Nutzer:innen entweder von der Handy-Signatur auf die *ID Austria* umsteigen, oder zum ersten Mal überhaupt eine digitale Identität beantragen. Sofern die Handy-Signatur behördlich registriert wurde, können Nutzer:innen ihre Handy-Signatur online auf die *ID Austria* umstellen. Ist dies nicht der Fall müssen die Nutzer:innen eine Registrierungsbehörde aufsuchen, um die eigene Identität feststellen und die *ID Austria* mit dem eigenen Smartphone verknüpfen zu lassen. Zu den Registrierungsbehörden zählen die Passbehörden, die zur Entgegennahme des Passantrags ermächtigte Gemeinde, die Landespolizeidirektionen sowie österreichische Vertretungsbehörden im Ausland.²²⁸

BRZ GmbH

Das BRZ wurde vom ehemaligen BMDW mit dem Betrieb der *ID Austria* beauftragt.²²⁹ Darüber hinaus ist das BRZ mit der technischen Umsetzung und Wartung der behördenübergreifenden Plattform www.oesterreich.gv.at betraut. Zur mobilen Nutzung dieser Plattform hat das BRZ die App *Digitales Amt* entwickelt.²³⁰

A-Trust

A-Trust übernimmt die Rolle des Vertrauensdiensteanbieters und verwaltet die Signaturzertifikate der *ID Austria*.²³¹ Im Zuge der Registrierung der *ID Austria* stellt *A-Trust* ein qualifiziertes Signaturzertifikat für die Nutzer:innen aus, welches dann zukünftig der Authentifizierung und Identifikation der Nutzer:innen in der *ID Austria* dient.²³² Zu diesem Zweck stellt *A-Trust* die qualifizierte Signatur der Nutzer:innen sowie einen eindeutigen Personenidentifikator dem *ID Austria* System zur Verfügung.²³³

²²⁷ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Endnutzer:innen, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/12/ID-Austria-Whitepaper-fuer-EndanwenderInnen.docx.pdf>.

²²⁸ Bundesministerium für Inneres (2022). Registrierungsbehörden, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsbehoerden.html>.

²²⁹ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2022). Anfragebeantwortung zu der schriftlichen Anfrage (10280/J) betreffend *ID Austria*, verfügbar unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_10037/index.shtml.

²³⁰ Bundesrechenzentrum GmbH (2022). oesterreich.gv.at, verfügbar unter: <https://www.brz.gv.at/was-wir-tun/services-produkte/oesterreich.gv.at.html>

²³¹ Bundesrechenzentrum GmbH (2022). Das technische System hinter dem digitalen Führerschein, verfügbar unter: <https://www.brz.gv.at/presse/technische-system-digitaler-fuehrerschein.html>

²³² Theuermann, Kevin; Zefferer, Thomas; Tauber, Arne. (2021). *ID Austria* - Technisches Whitepaper – Hintergrundinformationen, verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/356470815_ID_Austria_-_Technisches_Whitepaper_-_Hintergrundinformationen

²³³ A-SIT Plus GmbH (n.d.). *ID Austria* Architektur, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/infos/hintergrundinformationen/architektur/>

A-SIT Plus GmbH

A-SIT beschreibt sich selbst als „Partner in Fragen der IT-Sicherheit“ und bietet Dienstleistungen zur technischen Informationssicherheit von öffentlichen und privatwirtschaftlichen Organisationen an.²³⁴

A-SIT erstellt beispielsweise technische Whitepaper mit Hintergrundinformationen zur *ID Austria* für verschiedene Zielgruppen, unter anderem für Service Owner, für technisch-versierte Bürger:innen und für Endnutzer:innen.²³⁵ Darüber hinaus bietet A-SIT Workshops für Diensteanbieter zu den technischen Details der Funktionsweise und Anbindung von Diensteanbietern an die *ID Austria* an.²³⁶

²³⁴ A-SIT. *About A-SIT*, verfügbar unter: <https://www.a-sit.at/ueber-a-sit>

²³⁵ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technische Whitepaper, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/infos/technische-whitepaper/>

²³⁶ A-SIT Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (2022). *ID Austria Workshop* – 28.09.2022, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/infos/veranstaltungen/>.

3.5.4 Bereitstellung der Basisinfrastruktur

Die Bereitstellung der Basisinfrastruktur wird vom österreichischen Staat in Zusammenarbeit mit zwei privaten Unternehmen übernommen: Der BRZ GmbH (technischer Umsetzungspartner) und der A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH (Vertrauensdiensteanbieter).²³⁷

Die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb der *ID Austria* werden allein vom österreichischen Staat getragen. Laut einer parlamentarischen Anfrage vom 23. Mai 2022 waren bis zu diesem Zeitpunkt Kosten in Höhe von 582.732,00€ für Stakeholdermanagement und 6.975.130,98€ für Entwicklung und Umsetzung angefallen.²³⁸

Für Bürger:innen ist die Nutzung der *ID Austria* und der entsprechenden Plattform für behördliche Dienste²³⁹, sowie der App *Digitales Amt* kostenlos.²⁴⁰

²³⁷ Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2022). 10036/AB vom 23.05.2022 zu 10222/J, verfügbar unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_10036/index.shtml

²³⁸ Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2022). *Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 10222/J betreffend "ID Austria droht zum Kaufhaus Österreich 4.0 zu werden"*, verfügbar unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_10036/imfname_1447666.pdf

²³⁹ Plattform für behördliche Dienste: <https://www.oesterreich.gv.at/>

²⁴⁰ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>

4 Ausblick

Ziel dieser Studie war es aufzuzeigen, wie die eID-Systeme in ausgewählten europäischen Ländern aufgebaut sind und was Entscheidungsträger:innen in Deutschland für die inländische Entwicklung des eID-Ökosystems lernen können. Dafür wurden die Länder Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich im Rahmen von repräsentativen Fallstudien untersucht sowie eine Querschnittsanalyse mit einem Fokus auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Systeme durchgeführt. Das methodische Vorgehen für die Erarbeitung der Fallstudien umfasste eine Kombination aus Sekundärrecherchen und Interviews mit Expert:innen aus den analysierten eID-Ökosystemen.

Die Analyse der Fallstudien hat gezeigt, dass die untersuchten Länder jeweils unterschiedliche eID-Strategien verfolgen. Es lässt sich nicht eindeutig sagen, welches das beste oder erfolgreichste eID-System ist, da jeder Ansatz verschiedene Vor- und Nachteile aufweist, die entsprechend in den vorangehenden Kapitel diskutiert wurden. Dennoch lassen sich zwei Erfolgsfaktoren in dieser Kurzstudie festhalten, die übergeordnet zum Erfolg der eID-Lösungen beigetragen haben: Der erste Erfolgsfaktor ist ein großes Angebot einfach nutzbarer Use Cases.²⁴¹ Die dänische eID-Lösung kann man in über 400 öffentlichen Anwendungsfällen nutzen, die französische eID-Lösung in mehr als 1.440 Anwendungsfällen.²⁴² Die einfache Handhabung bezieht sich vor allem auf die geforderten Authentifizierungslösungen und -geräte. Viele Nutzer:innen scheuen aufwendige Authentifizierungslösungen und -geräte, wie externe Kartenlesegeräte, und bevorzugen zunehmend die mobile eID. Der zweite übergreifende Erfolgsfaktor beruht auf einer ausgeglichenen Mischung aus staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren im eID-Ökosystem, die insbesondere in den eID-Systemen in Belgien, Dänemark, Frankreich und Italien vorzufinden ist. Die Daten dieser Studie suggerieren die Wichtigkeit, dass Nutzer:innen aus verschiedenen Identitätsanbietern auswählen können und sich auf verschiedene Wege registrieren und authentifizieren können, sowohl über staatliche als auch private Dienste.

Für das deutsche eID-System, das primär von hoheitlicher Organisation geprägt ist, lassen sich aus der Studie einige Erkenntnisse ableiten. Dabei ist es wichtig, zwischen der deutschen eID, bestehend aus dem Personalausweis, dem elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) und der eID-Karte, sowie anderen Lösungen, die nicht Teil der staatlichen Initiativen des eID-Systems sind, zu differenzieren. Das eIDAS-Vertrauensniveau der deutschen eID ist als „hoch“ eingestuft.

Ähnlich wie in Belgien, für das die vorliegende Studie den politischen Willen als zentralen Erfolgsfaktor identifiziert hat, zeigt sich auch in Deutschland ein grundsätzlich hoher politischer Wille zur Förderung der Verbreitung von eIDs. Dies wird deutlich anhand der frühzeitigen gesetzlichen Verankerung von eIDs (wie dem Smart-eID Gesetz) und dem *9-Punkte-Plan für ein digitales Deutschland* von Bundes-CIO Markus Richter.²⁴³ Dieser Plan beinhaltet als einen der neun Schwerpunkte die Etablierung der eIDs als zentrales Element. Seit dem 01. September 2021 ist zudem das Smart-eID-Gesetz in Kraft und eIDs werden mittlerweile als Leuchtturmprojekte angesehen. Die ausführliche Behandlung digitaler Identitäten in der

²⁴¹ Karayan, Rapahela (2021). A quoi va servir FranceConnect+, et surtout qui va payer pour l'identité numérique sécurisée?, verfügbar unter: <https://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-va-servir-franceconnect-et-surtout-qui-va-payer-pour-l-identite-numerique-securisee.N1152362>.

²⁴² KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

²⁴³ Bundesministerium des Innern und für Heimat (2020). 9-Punkte-Plan für ein digitales Deutschland, verfügbar unter: <https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/DV/DE/2020/9-punkte-plan.html>

Digitalstrategie der Bundesregierung, die im August 2022 veröffentlicht wurde, unterstreicht ebenfalls den politischen Einsatz für dieses Thema.

Dennoch sollte festgehalten werden, dass das eID-Ökosystem in Deutschland weiterhin mit rechtlichen Hürden zu kämpfen hat, die die vollständige Umsetzung und Nutzung beeinflussen. Das Smart-eID-Gesetz markierte zwar einen wichtigen Schritt vorwärts, aber die Komplexität und Dynamik der rechtlichen Anforderungen erfordern fortlaufende Anpassungen, um die Effizienz und Akzeptanz von eIDs in Deutschland zu verbessern. Dies ist insbesondere wichtig, da diese Kurzstudie die gesetzliche Verankerung zumindest in Italien als bedeutenden Erfolgsfaktor identifiziert hat.

In Anbetracht dieser technischen und fachlichen Grundlagen sind die erforderlichen Voraussetzungen für den zukünftigen Erfolg des deutschen eID-Ökosystems in der Theorie geschaffen. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung bleibt es jedoch wichtig, die genannten laufenden Herausforderungen, einschließlich rechtlicher und technischer Aspekte, zu adressieren, um eine breite Akzeptanz und effektive Nutzung sicherzustellen.

5 Bibliografie

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2023). 12 brokere I MitID, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/til-brokere/liste-over-godkendte-brokere/>

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2020/mitid-priser-for-det-foerste-aar-er-nu-fastlagt/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). About the National Digital Post, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/digital-post/about-the-national-digital-post/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Brokere, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/om-loesningen/aendring-i-funktionaliteter/implementeringssite/brokere/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Digital Post, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/Digital-Post>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). MitID – Denmark's national eID, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/mitid>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Spørgsmål og svar om MitID, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/spoergsmaal-og-svar-om-mitid/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). The official guide to life in Denmark, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). Three generations of eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/three-generations-of-eid-in-denmark/>.

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). NemLog-In, verfügbar unter: <https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort>.

Agenzia per l'Italia Digitale (2017). SPID – General Information, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Nodo eIDAS Italiano, verfügbar unter: <https://github.com/AgID/eidas-italian-node>.

Agenzia per l'Italia Digitale (n.d.) The Italian eIDAS-Node, verfügbar unter: <https://www.eid.gov.it/nodo-eidas-italiano#:~:text=What%20is%20the%20Italian%20eIDAS-Node%3F%20The%20Italian%20eIDAS->

[Node.to%20increase%20the%20efficiency%20of%20cross-border%20digital%20transactions.](#)

Ariadnext (2022). YRIS, verfügbar unter: www.yris.eu/fr.

Arkwright (2022). Digital Identities in Europe, verfügbar unter: https://uploads-ssl.webflow.com/61509dd26eb1ae688f25b0d8/62b59f24387174848f6657ec_ARKWRIGHT-REPORT-EIDs-IN-EUROPE-062022.pdf

Aruba PEC (2022). SPID – Richedi Aruba ID, verfügbar unter: <https://www.pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx>.

A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technische Whitepaper, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/infos/technische-whitepaper/>.

A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Endnutzer:innen, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/12/ID-Austria-Whitepaper-fuer-EndanwenderInnen.docx.pdf>.

A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

A-SIT Plus GmbH (n.d.). *ID Austria* Architektur, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/infos/hintergrundinformationen/architektur/>.

A-SIT Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (2022). *ID Austria* Workshop – 28.09.2022, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/infos/veranstaltungen/>.

A-Trust GmbH (n.d.). A-Trust Signatur App Verknüpfung, verfügbar unter: <https://www.handy-signatur.at/mobile/TanAppUpgrade/#:~:text=Die%20Handy%2DSignatur%20App%20ist,auf%20den%20angezeigten%20QR%2DCode>.

Belgian Mobile ID NV/SA (2022). itsme® turns 5, 80% of Belgians already use itsme® verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

Belgian Mobile ID NV/SA (2022). itsme® ist supersicher und supereinfach, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/>.

Belgian Mobile ID NV/SA (n.d.). Belgian Mobile ID, verfügbar unter: <https://www.its.be/member/BMID>.

Belgian Mobile ID SA/NV (2022). Aktivieren Sie ein itsme-Account mit Ihrer Bankkarte, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/get-started/bank>.

Belgian Mobile ID SA/NV (2022). Partner, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/partners>.

BRF (2017). Minister De Croo auf „Digital Tour“ in Eupen, verfügbar unter: <https://m.brf.be/beitraege/912225/>.

Bundeskanzleramt (2022). Bundesministerien, verfügbar unter: <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/bundesministerien.html>.

Bundesministerium des Innern und für Heimat (2022). Dashboard Digitale Verwaltung, verfügbar unter: <https://dashboard.ozg-umsetzung.de/>.

Bundesministerium des Innern und für Heimat (2020). 9-Punkte-Plan für ein digitales Deutschland, verfügbar unter: <https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/DV/DE/2020/9-punkte-plan.html>

Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2022). 10036/AB vom 23.05.2022 zu 10222/J, verfügbar unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_10036/index.shtml.

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2017). Broschüre „Behörden im Netz - Das österreichische E-Government ABC“, verfügbar unter: <https://docplayer.org/8851413-Behoerden-im-netz-das-oesterreichische-e-government-abc.html>.

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres (2022). Sicher.Digital.Persönlich., verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/praesentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

Bundesministerium für Finanzen (2022). FAQ: Allgemeines zu *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>.

Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

Bundesministerium für Finanzen (n.d). Die Bürgerkarte wird zur *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Digitales-Oesterreich/Die-Buergerkarte.html>.

Bundesministerium für Finanzen (n.d.). *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

Bundesministerium für Inneres (2022). Registrierungsbehörden, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsbehoerden.html>.

Bundesrechenzentrum GmbH (2022). Das technische System hinter dem digitalen Führerschein, verfügbar unter: <https://www.brz.gv.at/presse/technische-system-digitaler-fuehrerschein.html>.

Bundesrechenzentrum GmbH (2022). oesterreich.gv.at, verfügbar unter: <https://www.brz.gv.at/was-wir-tun/services-produkte/oesterreich.gv.at.html>

Certipost (n.d.) Digitale Zertifikate, verfügbar unter: <http://repository.eid.belgium.be/index.php?lang=de>.

Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,P rovider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according>.

Conte, Pierre-Alexandre (2018) Identité numérique: derrière les enjeux publics, une bataille économique, verfügbar unter: <https://www.lagazettedescommunes.com/559271/identite-numerique-derriere-les-enjeux-publics-une-bataille-economique/>.

Copeland, Eddie (2019). A Brief Introduction to Digital Transformation: A guide for public sector leaders who want to understand and get the best out of technology, verfügbar unter: https://media.nesta.org.uk/documents/A_Brief_Introduction_to_Digital_Government_v5.pdf

- Covidsafe.be (2022). CovidSafeBE, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fgov.ehealth.DGC&gl=US>.
- CSAM (2017). eID software, verfügbar unter: <https://eid.belgium.be/nl>.
- Dänische Zoll- und Steuerverwaltung (2022). Willkommen bei der Steuerverwaltung, verfügbar unter: <https://skatteforvaltningen.dk>.
- DINUM (2022). CGU du service FranceConnect pour les utilisateurs, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/cgu>.
- DINUM (2022). FranceConnect, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/#intro>.
- DINUM (2022). La DINUM, verfügbar unter: <https://www.numerique.gouv.fr/dinum/>.
- DINUM (2022). Transformation numérique des territoires (TNT), verfügbar unter: <https://www.numerique.gouv.fr/services/tnt/franceconnect/>
- Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheit, verfügbar unter: <https://www.ibz.rrn.fgov.be/de/>.
- Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Nationalregister, verfügbar unter: <https://www.ibz.rrn.fgov.be/de/nationalregister/>
- Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022). Tarife der ePA, eKIDs und eAaS per Provinz für das Jahr 2022, verfügbar unter: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/de/karten/eid/tarife/2022/Tarife2022_Info_D_v2.pdf
- DocaPoste (2022). L'identité Numérique, verfügbar unter: <https://www.docaposte.com/solutions/identite-numerique>.
- Europäische Kommission (2016). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_Denmark_February_2016_18_01_v3_02.pdf.
- Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2015-03/egov_in_denmark_-_january_2015_-_v_17_0_final.pdf.
- Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf)
- Europäische Kommission (2019). Exploring Digital Government transformation in the EU, JRC Science for Policy Report, verfügbar unter: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0fdfa1ed-1bc6-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en>
- Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>
- Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID>.

Europäische Kommission (2020). Belgium – Itsme, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+--+Itsme>.

Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

Europäische Kommission (2021). French eID scheme "FranceConnect+ / The Digital Identity La Poste", verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/France>.

Europäische Kommission (2021). Overview of Member States' eID strategies, verfügbar unter: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/National+Strategies?preview=/364643428/369688618/eID_Strategies_v4.0.pdf.

Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration Factsheet 2022 – Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2022_Denmark_vFinal_0.pdf.

Europäische Kommission (2022). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS Austria, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/Austria>.

Europäische Kommission - Republic of Italy (2017): Notification Form for Electronic Identity Scheme under article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014. SPID-Public System of Digital Identity, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Italy+--+SPID>.

Garante per la protezione dei dati personali (2016). SPID – I pareri del Garante, verfügbar unter: SPID - I pareri del Garante - Garante Privacy, <https://www.garanteprivacy.it/temi/pubblica-amministrazione-e-trasparenza/spid>.

ID Austria (n.D). MOA E-ID Proxy, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/anbindung/migration/>.

InfoCert (2022). Con SPID la PA semplifica l'accesso ai propri servizi per I cittadini, verfügbar unter: <https://www.infocert.it/pubblica-amministrazione/identita-digitale/>

Initiative D21 (2022). eGovernment Monitor 2021, verfügbar unter: <https://initiated21.de/app/uploads/2021/10/egovernmentmonitor2021.pdf>

Intesa (2022). Semplice come "Accedi con SPID", verfügbar unter: <https://www.intesa.it/onboarding-con-spid/>

Karayan, Rapahela (2021). A quoi va servir FranceConnect+, et surtout qui va payer pour l'identité numérique sécurisée?, verfügbar unter: <https://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-va-servir-franceconnect-et-surtout-qui-va-payer-pour-l-identite-numerique-securisee.N1152362>.

Königlich Dänische Botschaft (2022). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>.

KPMG, Bitkom e.V. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

L'assurance Maladie (2022). Ameli, verfügbar unter: <https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/suivre-remboursements/compte-ameli-mode-d-emploi/compte-ameli>.

La Poste (2022). L'identité numérique La Poste, verfügbar unter: <https://lidentitenumérique.laposte.fr/>.

La Poste (2022). Qu'est-ce que l'attestation ANSSI?, verfügbar unter: <https://aide.lidentitenumérique.laposte.fr/kb/guide/fr/quest-ce-que-lattestation-anssi-2oFMzqAGbp/Steps/233227>.

Légifrance (2018). Journal officiel électronique authentifié n°0264 du 15/11/2018, verfügbar unter: <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WCOUSygOF7Tq5W-GTMuXV-1pWrS6r3xINiOT8Bw0saA=>.

Lepida (2022). LepidaID: il tuo gestore di Identità Digitale, verfügbar unter: <https://id.lepida.it/>.

Luc Vanneste (Leiter Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres), Frank Robben (Leiter Crossroads Bank for Social Security), Bart Preneel & Danny De Cock (Forschungszentrum ESAT (Department of Electrical Engineering)- COSIC (Computer Service and Industrial Cryptography Group) der Katholischen Universität Leuven) und Jos Dumortier (Forschungszentrum ICRI (Interdisciplinary Center for Law and ICT) der Katholischen Universität Leuven).

Mariën, Ilse; Van Audenhove, Leo (2010). The Belgian e-ID and its complex path to implementation and innovational change, verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12394-010-0042-2.pdf>.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (2021). Accéder aux administrations en ligne avec FranceConnect, verfügbar unter: <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/franceconnect>.

Ministère des Finances et des Comptes publics (2022). Impôts.gouv.fr, verfügbar unter: <https://www.impots.gouv.fr/accueil>.

Mutualité Sociale Agricole (2022). MSA – FranceConnect, verfügbar unter: <https://www.msa.fr/lfp/franceconnect>.

N26 (2021). What is SPID, and how do I request one?, verfügbar unter: <https://n26.com/en-it/blog/how-to-request-spid#:~:text=When%20you%20have%20all%20the%20necessary,and%20to%20register%20on%20their%20site.&text=When%20you%20have%20all,register%20on%20their%20site.&text=have%20all%20the%20necessary,and%20to%20register%20on>.

Namirial (2021). Aktueller Status der Nutzung digitaler Identitäten in Italien, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/de/nutzung-digitale-identitaeten-italien-status-ende-2021/>.

Namirial (2022). Il Sistema di Identificazione del Futuro, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/it/identita-digitale/identita-elettronica/>.

Nets DanID A/S (n.d.). Become a broker, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/become-a-broker-contact/>.

Nets DanID A/S (n.d.). Broker agreement, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/broker-agreement/>.

Nets DanID A/S (n.d.). Certification process, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/certification-process/>.

Nets DanID A/S (n.d.). MitID – Terms and conditions for ItIDv1.2 incl. authenticators v1.2, verfügbar unter: https://www.mitid.dk/mitid-admin-proxy/v4/legal-documents/files/Terms_and_conditions_for_MitID_and_physical_authenticators_v1_2.pdf.

Nets DanID A/S (n.d.). MitID statistics, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/about-mitid/mitid-statistics/>.

Nets DanID A/S (n.d.). Prices, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/prices/?language=en-gb>.

Nets DanID A/S (n.d.). How you use MitID, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/?language=en-gb>.

Nets DanID A/S (n.d.). What does it cost to get MitID?, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/help/help-universe/prices/>.

OECD-OPSI (2016). SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale), verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

Österreichische Bundesregierung (2024). Einfach online identifiziert? Na sicher! Mit ID Austria, verfügbar unter: [ID Austria \(oesterreich.gv.at\)](https://www.oesterreich.gv.at/id-austria)

Pichler, Georg (2021). „Digitales Amt“: Wenn der Amtsschimmel am Handy wiehert, verfügbar unter: <https://www.derstandard.de/story/2000127427902/digitales-amt-wenn-der-amtsschimmel-am-handy-wiehert>.

Poste italiane (2022). PosteID abilitato a SPID, verfügbar unter: <https://posteid.poste.it/>.

Price, Geraint (2008). The benefits and drawbacks of using electronic identities. Information Security Technical Report. 13. 95-103. 10.1016/j.istr.2008.07.002.

Quintarelli, Stefano (2013). Verso un framework per l'identità digitale – Agenda Digitale, verfügbar unter: <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/quintarelli-verso-un-framework-per-l-identita-digitale/>.

Register (2022). SPID – La tua Identità Digitale, verfügbar unter: <https://www.register.it/spid/>.

République française (2022). Agence nationale des titres sécurisés, verfügbar unter: <https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion>.

Repubblica Italiana (2014). Decreti Presenziali. Serie generale n.285, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Italy+-+SPID?preview=/62885733/65972475/L.2%20-%20DPCM%202024%20ottobre%202014%20\(IT\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Italy+-+SPID?preview=/62885733/65972475/L.2%20-%20DPCM%202024%20ottobre%202014%20(IT).pdf).

RNIPP (2009). Répertoire national d'identification des personnes physiques, verfügbar unter: <https://www.cnil.fr/fr/rnipp-repertoire-national-d-identification-des-personnes-physiques-0>.

Sielte (2022). La tua identità digitale, verfügbar unter: <https://www.pec.it/richiedi-sp-id-aruba-id.aspx>.

Siret Services (2022). Vérifier une entreprise, verfügbar unter: <https://www.numero-siret.com/>.

Skierka, Isabel; Parycek, Peter (2023). Einwurf – Kann Deutschland seine eID noch retten?, HMD 60, 255–260 (2023), verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1365/s40702-023-00958-0>.

Stadt Wien (2023). ID Austria- Nachfolge der Handy-Sigantur, verfügbar unter: <https://digitales.wien.gv.at/id-austria/>.

Sundhed.dk (n.d.). Alt om din sundhed samlet ét sted, verfügbar unter: <https://www.sundhed.dk/>.

Telecom Italia (2022). Cosa E' TIM id, verfügbar unter: <https://spid.tim.it/tim-id-portal/#!>.

Telecom Italia (2022). SPID – Attiva l'Identità Digitale TIM id, verfügbar unter: <https://www.trusttechnologies.it/spid>.

The World Bank (2022). World Development Indicators, verfügbar unter: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators>.

Theuermann, Kevin; Zefferer, Thomas; Tauber, Arne. (2021). *ID Austria* - Technisches Whitepaper – Hintergrundinformationen, verfügbar unter: [ID Austria - Technisches Whitepaper - Hintergrundinformationen \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/354111111-ID-Austria-Technisches-Whitepaper-Hintergrundinformationen).

Treilles, Clarisse (2020). L'Identité numérique La Poste validée par l'ANSSI, verfügbar unter: <https://www.zdnet.fr/actualites/l-identite-numerique-la-poste-validee-par-l-anssi-39897945.htm>.

